

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Proceedings Book of The 19th International Congress on Language, Literature and Culture Research

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي التاسع عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Sami Baskın, Gehan M. Anwar Deeb, Muhammad Matarneh

04-08 Kasım/November 2025 - Antalya/Türkiye

ISBN: 978-625-92747-0-6

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 30.11.2025

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي التاسع عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية

Proceedings Book of The 19th International Congress on Language, Literature, and Culture Research

Editörler: *Sami Baskın, Gehan M. Anwar Deeb, Muhammad Matarneh*

Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-92747-0-6

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN" ENAU -
University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek – Ankara Hacı Bayram Veli University – Türkiye
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul – Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher – Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
Prof. Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco
Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba – Algeria
Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Yasser Ahmad – University of Bahrain – Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı – Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELMaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi – Türkiye
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Said Assil – Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca – Morocco
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Yashodhara Pant – Tribhuvan University, Kathmandu – Nepal

Dr. Devkant Joshi – Principal of L.R.I. School in Kathmandu – Nepal

Dr. Doaa M. Anwar Deeb – Bayan House for Translation, Publishing & Distribution- Egypt

Dr. Enas Atwan Suleiman – University of Mosul – Iraq

Dr. Hassan Boudouh – Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal – Morocco

Dr. Mohamed Marzouk – Mohammed V University, Rabat – Morocco

Dr. Seyfullah Öztürk – Ondokuz Mayıs Üniversitesi – Türkiye

Dr. Yasser Ahmed Gomaa – Assiut University – Egypt

Sekreteryaya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 04–08 Kasım 2025 tarihleri arasında Türkiye'nin Antalya kentinde gerçekleştirilmiş; dil, edebiyat ve kültür alanlarını disiplinlerarası bir bakış açısıyla ele alan önemli bir bilimsel buluşma platformu olmuştur. Kongre, Saybiller Topluluğu organizasyonunda; başta Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye) ve Carthage University (Tunus) olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının akademik desteğiyle düzenlenmiştir.

Kongre kapsamında, farklı akademik gelenekleri ve araştırma perspektiflerini temsil eden 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı bilim insanlarıyla buluşturulmuştur. Ayrıca Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yapılan çağrılarla geniş bir uluslararası katılım sağlanmıştır. Bu çok dilli ve kapsayıcı çağrı süreci sonucunda gönderilen bildirimler, bilimsel etik ve kalite ilkeleri doğrultusunda hakem değerlendirme sürecinden geçirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde Türkiye'den 34, Türkiye dışından ise Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Katar, Kuveyt, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı ve Ürdün olmak üzere 13 farklı ülkeden 114 bildiri, kongre programında yer almış; böylece toplam 148 bildiri bilim dünyasıyla paylaşılmıştır.

Bu kongre kitabında yer alan çalışmalar; dil, edebiyat ve kültür araştırmalarında güncel kuramsal yaklaşımları, özgün analizleri ve farklı coğrafyalardan gelen akademik deneyimleri bir araya getirmektedir. Kongre süreci, özellikle uluslararası ve kültürlerarası iş birliğine dayalı araştırmaların bilimsel bilginin evrenselleşmesi ve akademik etkileşimin sürdürülebilirliği açısından taşıdığı önemi bir kez daha ortaya koymuştur.

Bu bağlamda araştırmacıların; disiplinlerarası çalışmalara daha fazla yönelmeleri, ortak projeler ve çok yazarlı uluslararası yayınlar aracılığıyla akademik etkileşimi güçlendirmeleri ve farklı dillerde bilimsel üretim yaparak çalışmalarının görünürlüğünü artırmaları önem arz etmektedir. Üniversitelerin, araştırma merkezlerinin ve diğer paydaşların ise genç araştırmacıları destekleyen, uluslararası akademik ağları teşvik eden ve nitelikli bilimsel üretimi sürdürülebilir kılan yapılar oluşturmaya devam etmeleri gerekmektedir.

Bu kongrenin ve elinizdeki kitabın; alan yazınına anlamlı katkılar sunmasını, yeni akademik iş birliklerine zemin hazırlamasını ve dil, edebiyat ile kültür araştırmalarında nitelikli bilimsel üretimi teşvik etmesini temenni eder; kongrenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm kurumlara, hakemlere, davetli konuşmacılara ve değerli araştırmacılara teşekkür ederiz.

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University

Düzenleme Kurulu Başkanı

PREFACE

The 19th International Congress on Language, Literature, and Culture Research, held in Antalya, Türkiye, between November 4–8, 2025, constituted a significant academic platform that brought together studies in language, literature, and culture within an interdisciplinary framework. The congress was organized by the Saybilder Community, with the academic support of several higher education institutions, most notably Mardin Artuklu University and Carthage University.

Within the scope of the congress, invited speakers from six different countries met with scholars representing diverse academic traditions and research perspectives. In addition, calls for papers were announced in Turkish, English, and Arabic, enabling broad international participation. Following these multilingual calls, the submitted papers underwent a peer-review process conducted in accordance with scientific and ethical standards. As a result of the evaluations, a total of 148 papers were included in the scientific program, comprising 34 papers from Türkiye and 114 papers from 13 different countries, namely the United Arab Emirates, Algeria, Indonesia, Morocco, Palestine, Iraq, Iran, Qatar, Kuwait, Egypt, Syria, the Kingdom of Saudi Arabia, and Jordan.

The studies presented in this proceedings book brought together contemporary theoretical approaches, original analyses, and diverse academic experiences from different geographical regions in the fields of language, literature, and culture. In particular, the congress clearly demonstrated the importance of international and intercultural collaborative research, emphasizing its crucial role in the universal dissemination of scientific knowledge and the establishment of sustainable interaction among different academic traditions.

In this context, researchers are encouraged to further engage in interdisciplinary studies, to strengthen academic interaction through joint projects and international co-authored publications, and to enhance the visibility of their research by producing scholarly work in multiple languages. Universities, research centers, and other stakeholders are likewise encouraged to continue supporting early-career researchers, fostering international academic networks, and developing sustainable structures for high-quality scientific production.

It is our sincere hope that this congress and the present proceedings book will contribute meaningfully to the existing literature, inspire new academic collaborations, and promote rigorous scientific research in the fields of language, literature, and cultural studies. We would like to express our gratitude to all institutions, reviewers, invited speakers, and distinguished researchers who contributed to the successful realization of this congress.

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University
Chair of the Organizing Committee

المقدمة

انعقد المؤتمر الدولي التاسع عشر للغة والأدب والدراسات الثقافية في مدينة أنطاليا - تركيا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، وشكّل منصة علمية متميزة جمعت دراسات اللغة والأدب والثقافة في إطارٍ متعدد التخصصات. وقد نُظِم المؤتمر من قِبَل مجتمع سايبيلدر (Saybilder)، بدعمٍ علمي من عدد من مؤسسات التعليم العالي، وفي مقدمتها جامعة ماردين أرتقلو وجامعة قرطاج (Carthage University).

وشهد المؤتمر مشاركة متحدثين مدعويين من ست دول مختلفة، حيث التقى هؤلاء بنخبة من الباحثين الذين يمثلون مدارس أكاديمية ورؤى بحثية متنوعة. كما أُطلقت دعوات المشاركة باللغات التركية والإنجليزية والعربية، ما أسهم في تحقيق مشاركة دولية واسعة. وبعد ذلك، خضعت البحوث المقدّمة لعملية تحكيم علمي وفق المعايير الأكاديمية والأخلاقية المعتمدة. وأسفرت هذه العملية عن إدراج 148 بحثاً ضمن البرنامج العلمي، منها 34 بحثاً من تركيا و 114 بحثاً من 13 دولة هي: الإمارات العربية المتحدة، الجزائر، إندونيسيا، المغرب، فلسطين، العراق، إيران، قطر، الكويت، مصر، سوريا، المملكة العربية السعودية، والأردن.

وقد جمعت الدراسات الواردة في هذا الكتاب بين أحدث المقاربات النظرية، والتحليلات الأصيلة، والتجارب الأكاديمية المتنوعة من مختلف المناطق الجغرافية في مجالات اللغة والأدب والثقافة. كما أبرز المؤتمر بوضوح أهمية البحوث القائمة على التعاون الدولي والتفاعل الثقافي، لما لها من دور محوري في تعميم المعرفة العلمية وبناء تفاعل أكاديمي مستدام بين التقاليد العلمية المختلفة.

وانطلاقاً من نتائج هذا اللقاء العلمي، يُشجّع الباحثون على توسيع نطاق الدراسات البيئية، وتعزيز المشاريع المشتركة، والإسهام في النشر العلمي الدولي المشترك، إضافة إلى الإنتاج البحثي متعدد اللغات بما يزيد من انتشار الأبحاث وتأثيرها. كما تُدعى الجامعات ومراكز البحث وسائر الشركاء الأكاديميين إلى مواصلة دعم الباحثين الشباب، وتعزيز الشبكات العلمية الدولية، وبناء هياكل مستدامة تضمن جودة واستمرارية الإنتاج العلمي.

وإذ نأمل أن يكون هذا المؤتمر وهذا الكتاب قد أسهما في إثراء الأدبيات العلمية وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي، فإننا نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جميع المؤسسات المشاركة، والمحكمين، والمتحدثين المدعويين، والباحثين الكرام الذين أسهموا في إنجاح هذا الحدث العلمي.

رئيسة اللجنة التنظيمية

الأستاذة الدكتورة جيهان محمد أنور ديب

جامعة 6 أكتوبر

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Personel Daire Başkanlığı

Sayı : E-34233153-903.07-176180
Konu : Görevlendirme Hakkında (Prof.Dr.
Ömer BOZKURT)

25/12/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days kapsamında düzenlenecek olan aşağıda bilgileri belirtilen kongre/ sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere Üniversitemizin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi:
<https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası İnsan, Toplum ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırmaları Sempozyumu:
<https://saybildercongress.com/>

Prof.Dr. Yılmaz DEMİRHAN
Rektör a.
Rektör Yardımcısı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

İçindekiler - فهرس - Contents

Tragic Heroes in Modern Drama: John Proctor and Willy Loman – Exploring Ordinary Struggles in Modern Tragedy.....	1
Prof. Dr. Mohammad Abdullah Al Matarneh	
Yapay Zekâ Kullanımının Dilin Gelişimine ve Kullanımına Etkisi.....	9
Doç. Dr. Ali Yıldırım	
Sezai Karakoç'un Diriliş Düşüncesi ve Türkiye'deki İslâmî Oluşumlar Üzerindeki Tesiri.....	19
Dr. Öğr. Üyesi Şaban Banaz	
Yüksek Lisans Öğrencisi Bünyamin Gür	
Kıyamet Suresinde Belagat Göstergeleri ve Manaya Etkisi	36
Dr. Öğr. Üyesi Fikri Güney	
Postcolonial Nostalgia in Lahiri's <i>The Namesake</i>	46
Asst. Prof. Dr. Yıldray Çevik	
Genel Olarak Akşemsemeddin Divanı	53
Prof. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Türk Mitolojisinde Demire Dair Tespitler.....	59
Prof. Dr. Kadriye Türkan	
Yüksek Lisans Öğrencisi Metin Yaşa	

- Burdur Halk Kültüründe Unutulmaya Yüz Yüz Tutan Bir Gelenek: Duvak 64
Prof. Dr. Kadriye Türkan
- Erzurum'da Geçmişten Günümüze Ramazan Gelenekleri Üzerine..... 70
Yüksek Lisans Öğrencisi Betül Selimoğlu
- La profanation du sacré entre capitalisme culturel et redéfinition du sacré dans un cadre
postcolonial, étude de cas : « *The Holly Virgin Mary* » de Christ OFILI 80
Fatima Erramy
- 90 مقاربة مقارنة للمقطع الصوتي وبنية الاشتقاق في اللغات: الفارسية، العربية والعبرية.....
إلهام السوسي العبدلوي
- 104 حجة السلطة في الموازنة بين أبي تمام والبحتري للآمدي: مقارنة حجاجية في النقد العربي القديم.....
عبد المجيد الفروجي
د. سعيد أصيل
- 116 تمثيلات الجسد في المتن الصوفي بين التزكية الروحية والتعبير الرمزي.....
رشيد الحسيني
د. إلهام السوسي العبدلوي
د. عبد الرحيم الراشدي
- 129 القصيدة الإسلامية الخالدة (تأملات في نداء الأذان).....
د. عبد الرحيم الراشدي
- 137 الواجه في الدرس اللساني المعاصر مقارنة وظيفية للبنيات العلية في اللغة العربية.....
د. محمد نافع العشيرى

- 146 تأملات محمد الصباغ في الأدب: مصدر الأدب وطبيعته ووظيفته
د. المعتمد الخراز
- 170 توظيف التراث الديني والتاريخي في خطب أبي عبيدة الغزاوي
نجاهة البايي (الطالبة)
- 181 المرأة بين الجسد والرمز في الشعر العربي قراءة: مقارنة في الحب العذري والعشق الصوفي
الدكتورة طامو آيت مبارك
- 204 سلطة الشارح في التراث البلاغي: التفتازاني نموذجاً في ضوء نظريات التلقي الحديثة
إيمان البستاوي
- 214 أهمية الحفاظ على التراث الثقافي المغربي وآفاق تثمينه إعلامياً
دة بهيجة حيلات
- 224 المعمار اللغوي للشعر المملوكي (من الزخرفة إلى الرمزية)
الدكتورة ابتسام دهينة
بثينة ناجي (الباحثة)
- 232 ثلاثية أسفار مدينة الطين ما بين واقعية السرد والخيال (الميتا سرد منهجا)
د. عائشة بنت سالم سليمان العتيق
- 248 نظرية "محمد عنبر" اللسانية في "جدلية الحرف العربي" و"الشيء في ذاته"
الأستاذ الدكتور جمال مقابلة

253التخييل والإثنوغرافيا: أنياب طويلة في وجة المدينة" لمصطفى يعلى أنموذجا
الدكتور المصطفى فاتح

260حروف الجر في القرآن الكريم وإشكالية ترجمتها إلى اللغة الألمانية بالتطبيق على أمثلة مختارة
د. داليا إبراهيم نبهان

280تداخل الحقول المعرفية في قصيدة (بطاقة هوية) لمحمود درويش
د. أماني حافظ عبد الخالق الحفناوي

Challenges of Translating the Untranslatable Cultural Context and Colloquial Egyptian Arabic in
Mahmoud Diab's *The Stranger* 290

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb

Prof. Dr. Bahaa-eddin M. Mazid

In Pursuit of Life: A Realistic Portrayal of the Refugee's Dilemma in Omar El Akkad's *What Strange
Paradise*..... 301

Omnia Mostafa Niazy

Functional Study of the Arabic Translation of Samuel Taylor Coleridge's *The Rime of the Ancient
Mariner*: Artificial Intelligence Versus Human Intelligence in Literary Translation..... 313

Dina Ahmed Abdel Aziz Ramadan

Suspense Across Cultures: A Comparative Analysis of Selected Mark Twain and Nabil Farooq's Teen
Novels..... 325

Dr. Eisha AbdAllah Abdelkader Mohammed Askar

Minhaj al-Fiqh at-Tarjamī: Riddah against Western Control of The Qur'ānic Studies..... 343

Doaa Mohamed Anwer Deep

Language, Ritual, and Herbs: The Construction of Cultural Identity in Indonesian Traditional Medicine	365
Fika Hidayani, M. Hum Am'mar Abdullah Arfan, M.H.	
Physical Resilience in Words and Taste: A Sociolinguistic Analysis of the Spice Manuscript of the Indonesian Archipelago	379
Isriani Hardini, M.A., Ph.D. Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M. Ag Dr. Rahmat Kamal, M.Pd.I.	
The Relationship between Language and Mental Processes and Language Processing Towards an Integrated Cognitive Framework for FLE Didactics	386
Dr. Khaoula Manaa	
Evaluative Scaling in Disaster Reporting: A Graduation-Based Analysis of English and Turkish News Texts	390
Asst. Prof. Dr. Hamide Çakır Sarı	
Turkish Films and Social Psychology: Socio-Psychological Presentation in <i>Gülen Adam</i> (1989)	412
Asst. Prof. Dr. Nurcan Bekil Çakmak	
Hurri-Hitit Mitindeki Sabotaj ve Direniş: <i>Ullikummi</i> Şarkısı Mitindeki İktidar, İsyân ve Kozmos	422
Dr. Öğr. Üyesi Z. Nihan Kırçıl	
Çağdaş Fonetik Araştırmaların Klasik Tecvid Birikimine Katkı Yönü	430
Dr. Öğreti Üyesi Mücella Hacımısıroğlu	
"Sarra" Kavram Alanı Ekseninde Türkçeden Diğer Dillere Geçen Sözcükler	439
Dr. Nihan Budak	

Bir Şairin Evlilikten Duyduğu Nedamet: Fahrî'nin "Kasîde Berâ-yı Nisvân" Adlı Manzumesi 464

Doç. Dr. Muhammet Nalbat

476.....العجائبية في رواية كويكول للكاتبه حنان لاشين
زوزو فيروز

Exploring the Ecological Discourse of Dark Ecology as a Radical Form of Posthumanism493

Asst. Lect. Mustafa Arkan Khntel

502.....من ألفاظ المعجم الفلاحي المزاي دراسة مقارنة بالمعجم العربي
د. عبد الوهاب بافلح

517.....الأبعاد التداولية في معجم الدوحة التاريخي للغة العربية
دكتور مصطفى أصلان

531.....أثر التوجيه النقدي في تطور الإبداع الأدبي العربي
الأستاذة دربالي وهيبة

546.....تحولات الشخصية ودورها في تشكيل العالم الروائي: دراسة سردية لرواية "مملكة الفراشة" لواسيني الأعرج
د. ليلى حمراي
نجاه بشير

563.....توظيف المنهج التقابلي في تعليم النحو العربي للناطقين بالتركية
د. نادر مندريس

574.....دور الترجمة في نقل المعنى بين العوالم
بشرى الكاضي

- 580..... المرأة الفلسطينية في رواية التفاصيل والأشياء: رواية سروال بلقيس نموذجاً
د. فاطمة حسين عيسى العفيف
- 594..... اللغة العربية بين التأليف والانسلاخ
الدكتورة سعاد اليوسفي
- 603..... التواصل بين الثقافات: النظم اللغوية وسلوك التغيير: مفاتيح لاكتساب وتطور اللغتين الأمازيغية والغوارانية
بابا محمد
- Said Nursî'de Aşk ve Şefkat Kavramlarının Mukayesesi..... 616
Yüksek Lisans Öğrencisi Yücel Özdiğer
Prof. Dr. Muhammed Ali Yıldız
- 622..... أدب الرحلات، قراءة في كتاب (مغامر عماني في أدغال أفريقيا)
أ.د. عبد الباسط أحمد مراشدة
- 628..... الاستلزام الحوارى في قصيدة بشارة الخورى عش أنت إنى مت بعدك
أ. ولاء إبراهيم الشبول
- 637..... الرّمكان الشّعريّ للصورة البصريّة عند ابن زمرك
الأستاذ المشارك أحمد عمر
- 650..... البشاعة الاستطيقية في قصيدة "المخبر" لبدر شاكر السياب: قراءة في جماليات القبح وفضح السلطة
د. أسعد اللايق
- 661..... صورة القبيح في شعر نزار قبّاني: الشعوب المستلبة أنموذجاً
أ.م. د. عبد الحليم عبد الله

- Child Labor Trafficking in Frances Temple's *Taste of Salt: A Story of Modern Haiti* 672
Assistant Instructor Asmaa Mohanad Saad
- The Uses of Translation Techniques to Achieve an Appropriate Translation 681
Dr. Osama Misbah Mahmood Al-Hamdani
- Gendered Asymmetries in Terms of Address in Moroccan Arabic 688
Yassine Akhmouch
- Restless Female Characters in Edwidge Danticat's *Breath, Eyes, Memory* 697
Assist. Lecturer Mashail Faris Saleh
- 704.....ترجمة المصطلحات المرتبطة بالأنظمة الأنجلوسكسونية من الإنجليزية إلى العربية.....
فيروز بورمة
- 711.....التمثيل السيميائي للأنوثة في رواية "امرأة سريعة العطب" لواسيني الأعرج: أنوثة على حافة الانكسار، من العنوان إلى الذات
المتشظية.....
د. ليلى حمراي
نجاه بشير
- 722.....الأبعاد النفسية في المجموعة القصصية (الفخ) دراسة في ضوء المنهج النقدي النفسي -.....
م.م. أنسام أركان حريز
- 733.....سيميائية الموت والحياة في الشعر الفلسطيني الحديث (تميم البرغوثي أنموذجاً).....
أ.م.د. جيدم فاروق عبد الحكيم
- 741.....حقيقة التناوب في الاستعمال بين " على " و"حروف الجر الأخرى في القرآن الكريم - دراسة تحليلية.....
م. د. باسم محمد صالح جمعة الجبوري

- 752.....التوكيد في آية الكرسي دراسة نحوية دلالية.....
الدكتور أحمد طالب محمد الياسري
- 760.....دلالة ألفاظ الفناء في الحكم العطائية.....
م.م. آية عبد العزيز محمد أمين
أ.م.د. محمد محمود سعيد
- 769.....الدُّر المنثور في بلاغة التشبيه القرآني.....
المدرس الدكتور أنوار جاسم عويد
- 779.....التمرد في رواية شرف للكاتب صنع الله إبراهيم.....
مدرس مساعد نور عادل محمد حميد
- 789.....الحزن وبواعثه في الشعر النسوي العراقي الحديث "دراسة موضوعية".....
أ.م.د. فائق غانم النعيمي
- 798.....تأثير الرواية العرفانية في تشكيل الوعي الأخلاقي رواية "المر: أختام المدينة الفاضلة" لعبد الإله بن عرفة أنموذجا.....
د. للا الهاشمية باباهاشم
- 806.....الأفيون والذاكرة للروائي يحيى بزغود: قراءة سوسولوجية تاريخية.....
د. حسناء بزغود
- 815.....تفاعل اللغة والمجتمع، التنوع اللغوي والتأثير الاجتماعي في اللغة: مقارنة لسانية وصفية.....
اسليماني رضوان

La profanation du sacré entre capitalisme culturel et redéfinition du sacré dans un cadre
postcolonial, étude de cas : « The Holly Virgin Mary » de Christ OFILI 826

Fatima Erramy

Dr. Nabil Benabdeljalil

Sezai Karakoç'un Diriliş Düşüncesi ve Türkiye'deki İslâmî Oluşumlar Üzerindeki Tesiri

Dr. Öğr. Üyesi Şaban Banaz

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Türkiye

Yüksek Lisans Öğrencisi Bünyamin Gür

Tokat Merkez Fen Lisesi, Tokat, Türkiye

Özet

Bu çalışma, Sezai Karakoç'un İslam medeniyetinin temel prensiplerinden beslenerek inşa ettiği, ideallerini merkeze alan, ömrünü adadığı, diriliş davası uğruna verdiği mücadelenin, Türkiye'deki İslâmî oluşumlara etkisini konu edinmektedir. Çalışmanın amacı, Karakoç'un diriliş düşüncesinin, Türkiye'de 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren gelişen İslâmî hareketler üzerindeki fikrî ve ideolojik etkilerini incelemektir. Karakoç, yalnızca bir şair ve yazar değil; özgün bir medeniyet tasavvuru ortaya koyan bir mütefekkir olarak, modernite karşısında İslâmî direnişi estetik, düşünsel ve ahlaki boyutlarıyla bütüncül bir bakış açısıyla ele alan bir aksiyon adamıdır. Karakoç'un eserlerinde vücut bulan diriliş nesli ideali, birey merkezli bir ahlaki dönüşümle toplumsal yeniden doğuşu hedeflemiş, bu anlayış 1980 sonrasında gelişen birçok İslâmî hareketin insan ve toplum tasavvuruna yön vermiştir. Diriliş düşüncesi, ideolojik katılıklardan uzak, mistik duyarlılıkla rasyonel düşünceyi meczeden bir denge önerdiği için hem muhafazakâr hem de modern İslamcı çevrelerde yankı bulmuştur. Bu yönüyle Karakoç, Türkiye'de İslâmî uyanışın düşünsel mimarlarından biri olarak kabul edilebilir. Karakoç'un diriliş düşüncesi Türkiye'deki İslâmî oluşumlar için hem bir referans noktası hem de bir yön tayin edici olmuştur. Onun medeniyetin yeniden dirilişi yönündeki çağrısı, yalnızca geçmişin ihyâsı değil; çağın sorunlarına İslâmî bir bilinçle cevap verme çabasıdır. Bu bakımdan diriliş düşüncesi, günümüzde de İslam dünyasının karşı karşıya bulunduğu kimlik, ahlak ve medeniyet krizlerine karşı güçlü bir fikrî ve manevi çözüm perspektifi sunmaya devam etmektedir. Bu çalışmada Karakoç'un eserlerinde şekillenen İslam anlayışının temel ilkeleri analiz edilecek; söz konusu düşünsel çerçevenin, Türkiye'deki İslâmî hareketlerin söylem, eylem ve entelektüel yapıları üzerindeki etkileri değerlendirilecektir. Çalışmada literatür taraması, içerik analizi ve ideolojik çözümleme gibi nitel araştırma yöntemlerinden istifade edilmiştir. Araştırma sonucunda ise Karakoç'un özellikle 1980 sonrasında Türkiye'de İslâmî düşüncenin kavramsal derinliğini artıran ve medeniyet merkezli bir perspektif kazandıran önemli bir şahsiyet olduğu ortaya koyulmuş, Türkiye'deki İslâmî oluşumlar üzerinde önemli etkilerinin olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İslam Mezhepleri Tarihi, Türkiye'de Dinî Akımlar, İslâmî Oluşumlar, İslamcılık, Sezai Karakoç

Sezai Karakoc's Resurrection Thought and Its Influence on Islamic Formations in Türkiye

Assistant Professor Dr. Şaban Banaz

Tokat Gaziosmanpaşa University, Tokat, Türkiye

Bachelor Bünyamin Gür

Tokat Fen Lisesi, Tokat, Türkiye

Abstract

This study examines the impact of Sezai Karakoc's struggle for the cause of revival, a cause he built on the foundational principles of Islamic civilization, centered on his ideals, and dedicated his life to, on Islamic formations in Türkiye. The study aims to examine the intellectual and ideological influence of Karakoc's ideology of revival on Islamic movements that developed in Turkey from the second half of the 20th century onward. Karakoc is not only a poet and writer; as a thinker who has presented a unique vision of civilization, he is a man of action who addresses Islamic resistance against modernity from a holistic perspective, encompassing its aesthetic, intellectual, and moral dimensions. The resurrection generation ideal embodied in Karakoc's works aimed for social rebirth through an individual-centered moral transformation, and this understanding guided the vision of humanity and society in many Islamic movements that developed after 1980. Because the idea of resurrection offered a balance that blended rational thought with mystical sensitivity, far removed from ideological rigidities, it resonated with both conservative and modern Islamist circles. In this respect, Karakoc can be considered one of the intellectual architects of the Islamic awakening in Türkiye. Sezai Karakoc's idea of resurrection served as both a reference point and a guiding light for Islamist movements in Türkiye. His call for the resurrection of civilization was not merely a revival of the past; it was an effort to respond to contemporary challenges with an Islamic consciousness. In this respect, the idea of resurrection continues to offer a powerful intellectual and spiritual perspective for addressing the crises of identity, morality, and civilization facing the Islamic world today. This study will analyze the fundamental principles of the understanding of Islam embodied in Karakoc's works and evaluate the impact of this intellectual framework on the discourse, action, and intellectual structures of Islamist movements in Türkiye from a sociological perspective. The study utilizes qualitative research methods such as literature review, content analysis, and ideological analysis. The research demonstrates that Karakoc is a significant figure who expanded the conceptual depth of Islamist thought in Turkey, particularly after 1980 and introduced a civilization-centered perspective. It has been determined that he had a significant impact on Islamic formations in Türkiye.

Keywords:History of Islamic Sects, Religious Movements in Türkiye, Islamic Formations, Islamism, Sezai Karakoç

Giriş

Modern Türkiye'de İslâmî düşüncenin gelişim süreci sadece siyasal hareketler ya da dini cemaatler üzerinden değil, aynı zamanda entelektüel öncüler ve onların ortaya koyduğu özgün fikir sistemleri üzerinden de şekillenmiştir. Bu öncüler arasında yer alan Sezai Karakoç, özellikle "diriliş" kavramı etrafında inşa ettiği düşünce sistemiyle hem döneminin hem de kendisinden sonraki kuşakların zihin dünyasında derin izler bırakmıştır. Şair, yazar ve düşünür kimliğiyle tanınan Karakoç, İslam

medeniyetini yeniden ayağa kaldırmayı hedefleyen bir uyanış çağrısında bulunmuş; bu uyanışı ise bireysel, toplumsal, kültürel ve ruhsal bir diriliş olarak tanımlamıştır. Karakoç'un diriliş düşüncesi yalnızca teorik bir dünya görüşü değil, aynı zamanda pratik bir aksiyon çağrısıdır. Onun düşüncesinde İslam sadece bir inanç sistemi değil, aynı zamanda bir medeniyet tasavvurunun ve varoluş biçiminin temelidir. Bu yönüyle Karakoç, modernleşme sürecinin kimlik bunalımı doğurduğu zamanlarda Türkiye'de İslâmî oluşumlar için hem bir eleştiri hem de bir çıkış yolu sunmuştur. Özellikle 1960 sonrası gelişen İslâmî hareketleri onun fikirlerinden doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenmiş; Karakoç'un diriliş nesli tasavvuru birçok kesim için ideal bir anlayış haline gelmiştir (Okumuş, 2022: 140).

Cumhuriyet sonrası dönemde oluşan ve Türkiye'deki İslâmî hareketlere önemli katkıları olan grupların beslendiği kaynaklar, dönemin alim ve mütefekkirleri tarafından şekillendirilmiştir. Elmalılı M. Hamdi Yazır (ö.1912), Mehmet Akif Ersoy (ö.1936), Necip Fazıl (ö.1983), Cemil Meriç (ö.1987), Nurettin Topçu (ö.1975) gibi mütefekkirler tarafından beslenen bu kaynak 1950 sonrasında diriliş fikriyle temellendirdiği düşüncesiyle, şair ve mütefekkir Karakoç tarafından beslenilmeye çalışılmıştır (Büyükkara, 2008: 114). Bu çalışmada Karakoç'un diriliş düşüncesinin Türkiye'deki İslâmî oluşumlar üzerindeki etkisi ele alınacak, görüşleri üzerinden düşünce sisteminin ana hatları ortaya konulacak, ardından da bu düşüncenin siyasal hareketler, entelektüel çevreler ve kültürel oluşumlar üzerindeki yansımaları incelenecektir. Böylece Karakoç'un düşünsel mirasının günümüz Türkiye'sindeki İslâmî gruplar üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkileri ortaya koyulacaktır.

Karakoç'un diriliş düşüncesini incelemek amacıyla yaptığımız literatür taramasında doğrudan veya dolaylı olarak Siyasal Bilimler, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Felsefe, Tarih, Dilbilim, Kamu Yönetimi, Doğu Dilleri ve Edebiyatı gibi çok farklı disiplinlerde 88 yüksek lisans ve 16 doktora tezinin kaleme alındığı görülmüştür. Literatürdeki bu veriler çalışmaların büyük çoğunluğunun şiir ve edebiyat üzerine yoğunlaştığını; İlahiyat alanında ise Karakoç ile ilgili çalışmaların olmadığını göstermiştir. Bununla birlikte alanyazındaki Öz'ün, *Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi Bağlamında Sezai Karakoç ve Diriliş Dergisi* (Öz, 2021), Türkyılmaz'ın *Sezai Karakoç Düşüncesinde İnancın Birey ve Toplum Üzerindeki Diriltici Etkisi* (Türkyılmaz, 2021), Çelebioğlu'nun, *Sezai Karakoç'ta Diriliş Düşüncesi ve Din* (Çelebioğlu, 2020), Murat Ceylan'ın *A. Sezai Karakoç'un Eserlerinde Diriliş Anlayışı* (Ceylan, 2018), Akdemir'in, *Nurettin Topçu-Necip Fazıl Kısakürek-Sezai Karakoç'ta İdeal Gençlik Tasavvuru* (Akdemir, 2010), Bilge'nin, *Sezai Karakoç'un Diriliş Düşüncesinde Medeniyet Anlayışı* (Bilge, 1996), Servi'nin, *Sezai Karakoç'un Diriliş Düşüncesinde Medeniyet Anlayışı* (Servi, 2021), Koç'un, *Değerler Açısından Sezai Karakoç (Ahlâk ve Sanat Örneği)* (Koç, 2010), Analay'ın, *Sezai Karakoç ve Diriliş Düşüncesi* (Analay, 2009), Baş'ın, *Sezai Karakoç'un Düşünce ve Sanatında Temel Kavramlar* (Baş, 2005), Akdemir'in, *Sezai Karakoç'un Siyasal Fikri ve Diriliş Tezi* (Akdemir, 2019), Karataş'ın, *Sezai Karakoç (Hayat-Sanat-Tenbit)* (Karataş, 1994), Öztemiz'in, *Sezai Karakoç'un Din ve Toplum Anlayışı* (Öztemiz, 2019), Çoban'ın, *Sezai Karakoç'un Eserlerinde Dini Referanslar* (Çoban, 2001) isimli çalışmalarında Karakoç, dini, felsefi, siyasi ve sosyolojik açıdan incelenmiştir. Ancak hem bu eserlerde hem de alanyazındaki diğer çalışmalarda Karakoç'un diriliş düşüncesinin Türkiye'deki İslâmî oluşumlar üzerindeki tesiri ele alınmamıştır. Modern Türkiye'de İslâmî düşüncenin gelişiminde Sezai Karakoç'un "diriliş" fikrinin önemli bir etkiye sahip olduğu görülmekle birlikte, mevcut literatürde bu etkinin Türkiye'deki İslâmî oluşumlar üzerindeki yansımaları sistematik biçimde incelenmemiştir. Karakoç'un düşüncesi genellikle edebî, felsefî ya da bireysel inanç boyutuyla ele alınmış; onun diriliş anlayışının İslâmî hareketlerin fikrî temellerine, ideolojik yönelimlerine ve toplumsal söylemlerine olan etkisi ise ihmal edilmiştir. Bu durum, Karakoç'un düşünsel mirasının Türkiye'deki çağdaş İslâmî oluşumlar üzerindeki rolünü anlamada önemli bir boşluk yaratmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmanın temel problemi, Sezai Karakoç'un diriliş düşüncesinin Türkiye'deki İslâmî oluşumlar üzerindeki etkisini tespit etmek ve bu etkinin siyasal, entelektüel ve kültürel düzlemlerde nasıl tezahür ettiğini ortaya koymaktır. Bu açıdan çalışma böyle bir boşluğu dolduracağı için özgün bir nitelik taşımaktadır. Çalışmamızda literatür taraması, metin analizi ve ideolojik çözümleme gibi nitel araştırma yöntemlerinden istifade edilmiştir. Araştırmaya başlarken ilk olarak kapsamlı bir literatür taraması yapılmış sonra Karakoç'un eserleri analiz edilerek diriliş

düşüncesinin temelleri ve ana sütunları tespit edilmiş ve Türkiye'deki İslâmî oluşumlar üzerindeki etkilerine yer verilmiştir.

1. Sezai Karakoç'un Hayatı ve Eserleri

Karakoç, hatıra dizisine başlarken “*Her hayat, sonsuzcasına zengindir; onu tümüyle vermek mümkün değildir.*” ifadesini kullanmıştır (Kula, 2021: 68). Söz konusu hayat, Karakoç gibi şair, yazar, mütefekkir ve siyasetçi gibi birçok yönü bulunan bir şahsiyetin hayatı olunca böyle bir hayatı tüm detaylarıyla vermek bir sempozyum tebliği şartları içerisinde mümkün değildir. Bu sebeple Karakoç'un zengin hayat hikayesi burada tüm detaylarıyla verilmeyecek; kuşbakışı bir projeksiyon tutularak aktarılacaktır.

Karakoç'un adı her ne kadar Sezai olarak bilinse de tam ismi Ahmet Sezaidir, 1933'te Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dünyaya gelmiştir (Özer, 2023: 13). Dedesi Hüseyin Efendi Plevne Muhabberelerine (1877-1878) katılmış ve Gaziosmanpaşa'nın (ö.1900) takdirini kazanmış bir neferdir (Atay, 2023: 13). Babasının ismi Yasin, annesinin ismi Emine'dir. Yasin Efendi çocukluk ve gençlik yıllarında bir müddet medresede okuduktan sonra Kafkas cephesinde savaşa katılarak esir düşmüş; iki yıl esarete kalmış ve daha sonra kurtularak memleketine dönüp ticaretle uğraşmıştır (Özer, 2013: 13). Karakoç henüz bir iki yaşlarında iken ailesiyle birlikte Elazığ'ın Maden ilçesine taşınmıştır. Maden ilçesi, Karakoç'un çocukluğunda ilk sanat kıvılcımlarını alevlendiren yer olmuştur (Haber7, 7 Ekim 2020).

Karakoç'un okul öncesi hayatında başlayan yoğun okuma merakı onun okul kitaplarına bakarak ilkokula başlamadan önce okumayı öğrenmesine sebep olmuştur. 1938'de ilkokula başlamış, 1939'da babasının işi gereği Piran'a gitmiş ve okula bir yıl orada devam etmiş, sonrasında ise tekrar Ergani'ye dönmüş ve ilkokulu Ergani'de tamamlamıştır (Polat, 2024: 28). İlkokulu bitirdikten sonra ortaokul tahsili için parasız yatılı okuduğu Kahramanmaraş'a gitmiş ve orada yabancıların kolej olarak yaptıkları, Cumhuriyet'ten sonra terk ettikleri Maraş Ortaokulu'nda okumuştur (Polat, 2024: 30). Karakoç'un ilkokul yıllarında başlayan öğrenme merakı ortaokul yıllarında artarak devam etmiştir. Kendi kendine Arapça ve Farsça'yı orta düzeyde öğrenmiştir. Mehmet Akif, Mithat Cemal Kuntay, Arif Nihat Asya ve Peyami Safa'yı, okuyarak tanımıştır. Ferîdüddin Attâr'ın (ö. 618/1221) *Pendnâmesi* ve Mevlâna'nın (ö. 672/1273) *Mesnevisi* de okudukları arasındadır. Bir gün çarşı iznine çıktığında ileride “davamızın dergisi” diyeceği *Büyük Doğu Dergisi*'ni görmüş, ardından da *Serdengeçti Dergisi*'yle tanışmıştır. Bu dergilerle meşgul olmak Karakoç'un ilmi karakterinin şekillenmesinde oldukça etkili olmuştur (Atay, 2023: 14).

Ortaokuldan sonra 1947'de lise eğitimi için Gaziantep Lisesi'ne kayıt yaptıran Karakoç'un lise yılları okumak, yazmak ve düşünmekle geçmiştir (Karataş, 1998: 42). Derslerden arta kalan zamanlarda vaktinin büyük bir bölümünü Batı edebiyatına ayırmıştır. Shakespeare'in (ö.1616) *Piyeler*'ini, Georges Duhamel'in (ö.1966) eserlerini, Andre Gide'nin (ö.1951) *Dünya Nimetleri*'ni, Goethe'nin (ö.1832) *Genç Werther'in Acıları* gibi birçok klasiği lise birinci sınıfta okumuştur (Karakoç, 2022: 220). Bu yıllarda *Büyük Doğu Dergisi*'ne ilgisi giderek artmış; Gaziantep'te bir bayiye gelen az sayıdaki *Büyük Doğu Dergisi*'ni düzenli olarak alıp okumuştur. Okulunda *Büyük Doğu*'nun propagandasını yapmaya başlamış, bu yüzden öğretmenlerin ve okul idaresinin tepkisiyle karşılaşmıştır (Kumsar, 2023: 12). Lise ikinci sınıftayken üçüncü sınıfların yönettiği *Duvar Gazetesi*'nde yazılar yazmış; üçüncü sınıfta *Büyük Doğu*'ya Mehmet Leventoğlu imzasıyla mektuplar ve yazılar göndermiştir. Böylece lise son sınıfta ilk yazısı ve şiiri yayınlanmıştır (Polat, 2024: 32). Liseyi bitirdikten sonra Ergani'ye dönmüş, bir süre Dicle Köy Enstitüsü'nde önce muhasebe memuru yardımcısı sonrasında kütüphane görevlisi olarak çalışmıştır (Karakoç, 2022: 279).

Karakoç, maddi durumlarının yetersizliğinden ortaokul ve liseyi burslu olarak okumuş aynı sebep, üniversite tercihi de etkili olmuştur. Kendisi İstanbul'da Edebiyat Fakültesi'nin felsefe bölümünde okumak istemiş; babasının isteği ise ilahiyat okuması yönünde olmuştur. Ancak bu fakülteler burslu öğrenci almadığı için her ikisinin de isteği olmamış; Karakoç burslu öğrenci alan Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin sınavına girmiştir. İstanbul'da girdiği Siyasal Bilgiler Fakültesi sınavının sonucu açıklanana kadar Büyük Doğu idarehanesine uğrayıp çalışmalara katılmış ve burada Necip Fazıl'la tanışıp evine konuk olmuştur. Sınavı kazandığını öğrendikten sonra Ankara'ya gitmiştir (Karataş, 1998: 48). 1951'de

başladığı üniversite hayatı boyunca ağırlıklı olarak şiirle meşgul olmuş, Mehmet Şevket Eygi'nin (ö.2019) çıkardığı *Yeni Ay* isimli dergiye, Tunus Savaşı üzerine "Bir Millet Ba'süba'del'-mevti" adlı yazıyı kaleme almıştır. Böylece Karakoç'un hayatının merkezine yerleşecek olan diriliş düşüncesinin fikrîsel anlamda ilk örnekleri sunulmaya başlamıştır (Kula, 2021: 74). Fakültenin son sınıfında Necip Fazıl onu İstanbul'a davet ederek kendisine yardımcı olmasını istemiş, Karakoç da bunu bir emir telakki ederek imtihanlara girmeden İstanbul'a gitmiş ve okulunu uzatmıştır. 1955'te üniversiteden mezun olmuştur (Karataş, 1998: 61).

Karakoç fakülteyi bitirince İstanbul'a maliye müfettişi olarak atanmış; ailesini de İstanbul'a çağırarak Fatih'te bir eve yerleşmiştir. Burada memuriyetinin yanında yayıncılık faaliyetlerini sürdürmeye çalışmıştır. *Büyük Doğu*'nun edebiyat-sanat sayfasını düzenlemiştir. Daha sonraki dönemlerde Ankara Yeğenbey Vergi Dairesi'nde çalışmaya başlayan Karakoç, *Diriliş Dergisini* aylık bir dergi olarak çıkarmak için hazırlıklar yapmıştır. Derginin bütün masraflarını kendi maaşından karşılayarak çıkardığı *Diriliş Dergisi* 27 Mayıs İhtilali (1960) nedeniyle iki sayı yayınladıktan sonra kapanmıştır. Karakoç 1962'de askerliğini yaparak İstanbul'daki memuriyetine geri dönmüş ancak 1965'te dergilerde şiir ve yazı yayınlamayı çok daha fazla önemseydiği için memuriyetten istifa etmiştir (Polat, 2024: 38).

Zamanının büyük çoğunluğunu yazmakla geçiren Karakoç'un binbir güçle çıkardığı *Diriliş Dergisi* 1967 yılında ikinci defa kapanmıştır. Bundan sonra Sabah Gazetesi'nde "Sütun" başlığı altında 10 ay kadar yazılar yazmıştır. 1969'da *Diriliş Dergisini* üçüncü kez çıkarmaya başlamış ve 16. sayıdan sonra üçüncü kez kapanmıştır. Karakoç'un memuriyetten ayrılışını takip eden altı yılı dergi çıkarma, kitap yayımlama, gazete yazarlığı, mahkeme duruşmaları ve ekonomik sıkıntılarla geçmiştir. Bu zorlu şartlar onun Ankara'ya giderek tekrar memurluğa başlamasına sebep olmuştur (Kumsar: 2023: 63-70). 1974'te Millî Gazete'de yazmaya başlamış, *Diriliş Dergisi*'ni dördüncü kez çıkarmıştır. *Diriliş Dergisi* 1976'da beşinci, 1979'da altıncı, 1988'de ise yedinci dönem olarak yayın hayatına devam etmiş ve 5 Şubat 1992'de çıkan birleşik sayılar ile sonlandırılmıştır (Atay, 2023: 17). Karakoç 1990'da düşüncesinin neşvünema bulduğunu ve etrafında dikkate değer bir gençlik oluştuğunu düşünüp diriliş davasını fikir boyutundan aksiyon boyutuna taşıyarak 26 Mart 1990'da *Diriliş Partisi*'ni kurmuştur (Kula, 2021: 75). 1997 yılına kadar *Diriliş Partisi*'nin genel başkanlığını yürütmüştür. 1997'de parti, Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmıştır (Karataş, 1998: 105). 2007'de kurduğu Yüce *Diriliş Partisi* aracılığı ile *Diriliş* davasına hizmet edecek konuşmalar yapmaya devam etmiştir (Kumsar, 2023: 84). Hayatının son anına kadar çalışmalarını sürdüren Karakoç 16 Kasım 2021'de evinde vefat etmiştir (Anadolu Ajansı (AA), 15 Haziran 2025).

Karakoç çok yönlü kişiliği ile doğru orantılı olarak edebiyat, sanat, din, siyaset gibi alanlarda eserler vermiş velûd bir şahsiyettir. Eserlerinin çoğu *Diriliş Dergisi*'nde yazdığı yazılardan oluşturulmuş ve *Diriliş* Yayınları tarafından basılmıştır. Karakoç'un eserleri, yalnızca edebî metinler olarak değil, aynı zamanda bir medeniyet tasavvurunun yapı taşları olarak okunmalıdır. Karakoç'un düşünceleri, onun diriliş düşüncesi etrafında şekillenen özgün medeniyet kuramının inşasına yönelik metinlerdir (Okumuş, 2024: 151). Bu eserlerde İslam toplumlarının yeniden ayağa kalkması için zihinsel, ahlaki ve kurumsal bir yenilenmenin gerekliliği vurgulanmıştır. Eserleri üzerinde yaptığımız incelemelerde başlıca konuların diriliş düşüncesi ve diriliş neslinin inşası, ümmet bilinci, İslam toplumunun sosyal, siyasal ve ekonomik temelleri, kök değerlerine bağlı bir medeniyetin oluşumu gibi konular olduğu görülmüştür. Toplum ve siyaset alanında yazdığı eserlerde çağdaş dünyaya dair analizler, sorunlar ve çözüm önerileri yer almaktadır. Ayrıca *Diriliş Partisi*'nin fikrî altyapısı ve parti adına verdiği konferanslar da bu türden eserlerin içinde yer almaktadır. Karakoç metafizik derinlik ve diriliş estetiği ile yazdığı şiirlerinde yenilik, aşk, ölüm, medeniyet, gül motifi gibi konulara yer vermiştir (Bulut, 2023: 11). Biyografik ve tarihsel alanda yazdığı eserlerde ise peygamberlerin hayatı ve mücadelelerinin yanı sıra Mevlâna, Yunus Emre ve Mehmet Akif gibi önemli şahsiyetleri inceleyerek onların İslam medeniyetine katkılarından bahsetmiştir.

Karakoç'un bütün eserlerini burada sıralamak elbette çalışmamızın sınırları dışında kalacaktır. Ancak onun eserleri arasında konumuzla doğrudan ilgili olduğu için çalışmamıza kaynaklık teşkil edenleri

İslam, İslam'ın Diriliş Kitabı, Diriliş Neslinin Amentüsü, Samanyolunda Ziyafet, İnsanlığın Dirilişi, Mehmet Akif, Yunus Emre, Mevlana, Yitik Cennet, Farklar Günlük Yazılar I, Dirilişin Çevresinde, Ruhun Dirilişi, Çağ ve İlham I Metafizik Gerilim Şartı, Armağan, Düşünceler I Kavramlar, Düşünceler II Kurumlar, Çıkış Yolu I Ülkemizin Geleceği, Makamda, Edebiyat Yazıları I, Medeniyetin Rüyası Rüyanın Medeniyeti Şiir, Edebiyat Yazıları II, Dişimizin Zarı, Edebiyat Yazıları III, Eğik Ehramlar, Diriliş Muştusu, Unutuş ve Hatırlayış ve Meydan Ortaya Çıktığında olarak sıralamak mümkündür. Çalışmamızda söz konusu eserlere sıklıkla atıfta bulunulmuş; Karakoç'un düşünce sisteminin temelini teşkil eden kavramsal çerçeve, bu eserler üzerinden değerlendirilmiştir. Dolayısıyla, çalışmamızın ana eksenini oluşturan fikirlerin bu kaynaklarda ayrıntılı biçimde yer alması sebebiyle, söz konusu eserlerin içeriklerine ayrıca yer verilmemiştir.

2. Diriliş Düşüncesi

Diriliş kelimesinin dini literatürdeki karşılığı ba's kelimesidir. Ba's, harekete geçirmek, bir tarafa yöneltip göndermek; bir işle görevlendirmek, uykudan uyandırmak, diriltmek manalarına gelmektedir (İbn Manzur, 2021: 105). Terim anlamı ise Kıyamet gününde Allah'ın ahiret hayatını başlatmak üzere ölüleri kabirlerinden çıkararak onlara yeniden can vermesi olarak tanımlanır (Topaloğlu-Çelebi, 2015: 42).

Karakoç, Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarının zorlu şartlarının yaşandığı dönemlerin içerisinde yaşamış biri olarak çağın, şehrin, ülkenin ve ailenin yıkıldığı, insanın dört yıkılmışlığın içinde doğduğunu dile getirmiş ve bu ortamda diriliş düşüncesinin fikirsiz kodlarını oluşturmuştur (Karakoç, 2022: 41). Ona göre "Sizler cansız iken size o hayat verdiği halde Allah'ı nasıl inkâr edebiliyorsunuz? Sonra sizi öldürecek, sonra diriltecek, sonra o'na götürüleceksiniz." (Bakara 2/28) ayetinde ifade edildiği gibi dirilişin olması için önce ölüm gerekmektedir. Bu sebeple Karakoç'u diriliş düşüncesine yönlendiren de İslam dünyasının içinde bulunduğu ölüm yani yıkılmışlık halidir. 1954'teki Malatya Hadisesi nedeniyle, İslamcı ve milliyetçi dergilerin tamamı kapatılmıştır (Üzmez, 2000: 368). Aynı yıllarda başlayan Tunus ve Cezayir'in Fransa'ya karşı verdiği bağımsızlık savaşı diriliş düşüncesinin doğuşuna zemin hazırlamıştır (Kumsar, 2023: 31). Karakoç bu durumu "Bir yanda ülkemizdeki aydınlar üzerine yapılan baskılar sebebiyle oluşan umutsuzluk, öbür tarafta Tunus-Cezayir bağımsızlık savaşı sırasında Fransızların yaptığı zulüm ve katliamlar bende metafizikten politikaya kadar geniş kapsamlı diriliş atılımının bir çıkış yolu bulmaya imkân vereceği düşüncesini doğurdu" diyerek ifade etmiştir (Karakoç, 2022: 412).

Başta Anadolu olmak üzere İslam dünyasının içinde bulunduğu bunalıma karşı birtakım arayışların olduğunu ancak bunların yeterli olmadığını ifade eden Karakoç: "Denizlerin dalgalı, rüzgarların şiddetli, kaptan ve yolcuların bilinçsiz ve tereddütlü olduğu gemi rotasını bulamaz." (Karakoç, 2003a: 7) sözleriyle ifade etmektedir. Ona göre özünü tamamen İslam'dan alan sistematik diriltici gücün ortaya çıkarılması gerekmektedir. Bu sebeptendir ki Karakoç, İslam toplumları için çıkış yolu olarak sunduğu diriliş düşüncesini, yazdığı şiirler, çıkardığı dergiler ve kurduğu siyasi parti aracılığı ile anlatmaya çalışmıştır. Son derece kapsamlı bir yapıya sahip olan diriliş düşüncesi, Karakoç tarafından 11 temel esas üzerine inşa edilmiştir. Bunlar:

- Bu düşüncenin kaynağı İslam'dır ve merkezinde tevhid temelli bir ilah anlayışı yer alır.
- Dirilişin metafizik temeli, ahirette yeniden dirilmeye yani ba'sü ba'de'l-mevt inancına dayanır.
- Peygamberlerin yolunu takip etmek, diriliş düşüncesinin metodik bir esasıdır.
- İslam medeniyeti çatısı altındaki bütün Müslümanlar, tek bir İslam milleti olarak kabul edilir.
- Geçmişle bağ kurmak, kökleri tanımak ve aynı zamanda çağın ruhunu yakalayarak zamanı yaşamak önemlidir.
- Diriliş, sadece teorik bir fikir değil, eylem alanında karşılık bulması gereken bir harekettir.
- Barış ve adaletin tesis edilebilmesi için Müslümanların güçlü bir devlete sahip olması gereklidir.
- Dirilişin gayesi, İslam'ı çağa uydurmak değil, çağı İslam'a uydurmaktır.

- Kelime ve lafızlıktan ziyade özcülük ve ruhçuluk esas alınmalıdır.
- Nihai hedef, yüksek özgüven sahibi bir Müslüman şahsiyetin inşa edilmesidir.

İnsanların hayatlarının tamamını kapsayan, insanlıkla ilgili hiçbir konuya kayıtsız kalmayan bir din olması hasebiyle her yönüyle İslam'dan beslenen diriliş düşüncesi de inanç, ibadet, ahlak, toplum, eğitim, devlet, siyaset, ekonomi, kültür, sanat, estetik gibi alanları kapsamaktadır. Karakoç'un ifadesiyle *"Diriliş metafizik bir temelden başlayarak tek kişinin hayatının en ayrıntılı noktalarına kadar uzayan, toplumu bütünüyle kucaklayan, tarihi didik didik eden, tarihin yönünü çizen her türlü kişisel, toplumsal, tarihi ve metafizik olayların bütünüdür"* (Karakoç, 2003b: 12)".

Diriliş düşüncesi tahlil edildiğinde bunun aslında İslam'dan başka bir şey olmadığı rahatlıkla görülebilmektedir. Bu düşüncenin özü İslam, metodu İslam, kaynağı İslam, söylemi İslam'dır. Karakoç, dirilişi İslam uygarlığının en köklü imandan, en temelli ahlaktan, en sıhhatli düşünceden ve en ölçülü insancıl davranıştan kaynaklanan yeni açılımın adı olarak tanımlamaktadır (Karakoç, 2021: 93). Dirilişin ana düşüncesi de insanlığın içine düştüğü krizlerden kurtuluşun ancak İslam'ın temel prensiplerine dönerek İslam Medeniyetinin yeniden ihyası ile mümkün olmasıdır. Dirilişi "İslam'dan ayrılışın sona erışı, ona yeniden kavuşmanın başlangışı" olarak gören (Karakoç, 2003c: 22) Karakoç, *"İslam medeniyeti insanlık medeniyetinin temel taşıdır. İslam Medeniyetinin çekirdeği diğer medeniyetlerde olmayan erdemdir, hakikattir"* (Karakoç, 2003b: 80)" söylemiyle insanlığı kurtaracak yegane çıkış yolunun ancak İslam'da olduğunu belirterek bu yolda Kur'an'ın önemine dikkat çekmiş, diriliş yolunda Kur'an'ın öncü rolüne şu ifadelerle işaret etmiştir: *"Kur'an... hakikat idesinin üstün sitesini ve medeniyetlerini kuran kitap, Yunan ve Roma, Hind ve Pers seraplarını dağıtan kılavuz, putları devirip Allah'a götüren gerçek yolu açan ilim ve hikmetler dünyasının sahibi, Doğu'yu ve Batı'yı tarihin illüzyonundan kurtaran anlam komutanı, insanlığı zincire vuran firavunluğun her türlüşünden azad eden hakiki özgürlük kılıcı"* (Karakoç, 1999:29)." İnsanlığın kurtuluşunun temel anahtarı olarak ön plana çıkarttığı Kur'an'ın ilkeleri ortada dururken hâlâ aklın dışında hiçbir kaynak tanımamakta direnen bahtsız dönemlerin yaşandığını belirten Karakoç, bu şekilde aslında Batı'da ortaya çıkan kapitalizm, sosyalizm gibi insanlığa huzuru vaat ederken derin bir çıkmaza sürükleyen irili ufaklı düşüncelerin hakikat şimşeğinin çakmasıyla yok olacağını dile getirmiştir (Karakoç, 1999: 27).

Karakoç, diriliş düşüncesini oluştururken önce kendisini sağlam bir zemine sağlam temeller atarak konumlandırmaya çalışmış ve konumlandığı zemini şöyle tarif etmiştir:

"Bir tarafta Çin, Japon, Hindistan'dan oluşan uzak doğu medeniyetleri, öbür tarafta önce Grek, sonra Roma ve en son Batı Medeniyeti ismini almış medeniyet var. Bir de bu iki medeniyetin arasında Doğu ve Batı'nın ortasında, kaynağı Mezopotamya olan yani Fırat ve Dicle arası olan, diğer bir deyişle bereketli hilal denilen ve insanlığın doğuş yeri olarak kabul edilen medeniyetin temeli hakikat medeniyeti var. Diğer ismi vahdaniyet medeniyetidir. Bu temel taşları koyacağız ki üzerine sağlamca oturtalım görüşümüzü" (Karakoç, 2003b: 70)" Bu ifadeler Karakoç'un Doğu ve Batı arasında bir yer belirleyerek diriliş düşüncesini inşa ettiğini göstermesi açısından önemlidir.

Karakoç'un diriliş düşüncesindeki önemli faktörlerden biri de takip ettiği metottur. Bu konuda Karakoç net bir ifade ile peygamberlerin yolunu takip ettiğini ifade etmektedir. *"İnanmışım dava peygamberlerin davasıdır, hakikat davasıdır"* (Karakoç, 2015: 10)" diyen Karakoç tarihi sürecin ilk insan ve ilk peygamber olan Hz. Adem'le başlatılıp son peygamber Hz. Muhammed ile hakikat medeniyetinin en mükemmel seviyeye çıktığını söylemiştir (Karakoç, 2015: 12). Peygamberlerin, tarihi süreç içerisinde hakiki medeniyetin hüviyetini kaybetmesine, eksenden sapmasına müdahale edip toplumu yönetenleri sarsıp, onların yakasına yapışıp, toplumun düzelmesi gerektiğini, insanlığın kötüye gittiğini, medeniyetin anlamını yitirdiğini belirterek yaptığı uyarılar diriliş yolunun metodunu teşkil etmiştir (Karakoç, 2003b: 19). Karakoç, günümüzde de başka medeniyetlerle mücadele ederken yine Hz. Peygamberin bütün sünnetlerini ihya edip onun metodunu kullanarak mücadele edilebileceğini, nasıl ki o inanmayanlara karşı, söz ve düşünce, ahlak, Allah'a ibadet, silah ve Müslüman şairlerin şiirleriyle mücadele vermişse son devir Müslümanlarının da aynı metodu kullanarak mücadele edebileceğini belirtmiştir (Karakoç, 2015: 32).

Genelde tüm İslam dünyasında, özelde ise Türkiye’de Müslümanların içinde bulunduğu bunalımdan kurtulma, dirilme ve ayağa kalkmanın yolunun peygamberlerin yolunu takip etmekten geçtiğini belirten Karakoç, Allah ile insan arasındaki ilişkiyi kurmayı sağlayan yegâne kişiler olması vesilesi ile peygamberlerin hakikate ulaştırılan tek kapı olduğunu belirtmektedir (Karakoç, 2021b: 31). Karakoç, peygamberler olmadan asla hakikat yolculuğu yapılamayacağını kalın çizgilerle ifade etmektedir. Diriliş nesli adını verdiği gruba söylediği sözlerinde sıklıkla, saptırıcı yollara kapılmamayı, ana caddeden ayrılmamayı tavsiye etmektedir (Karakoç, 2015: 21). Ancak Karakoç, ana yolu takip ederken taassup sahibi olunarak körü körüne bir fanatikliği de kastetmemektedir. Bu bağlamda Karakoç’a göre kullanılması gereken metodu “*Yeni bir iddia veya düşünce ile karşılaşıldığında İslam’ın hakikat menşurunda imtihana tâbi tutulacaktır. Doğu ve Batı’dan gelen akıl ve tecrübe ile oluşan hakikat parçacıkları varsa bunlar otomatik olarak hakikat sistemi olan İslam düşünce, davranış ve duyuş sistemine katılırlar* (Karakoç, 2015: 21)” sözleriyle ifade etmiştir.

Karakoç düşüncelerini kaleme alırken kelimelerin usûl-i selâse olarak ifade ettiği tevhid, nübüvvet ve ahiret konuları üzerinde titizlikle durmuş ve bu unsurları diriliş düşüncesinin ana sütunları olarak göstermiştir. Özellikle diriliş düşüncesi ile “ba’suba’de’l-mevt” kavramını ilişkilendirmekle birlikte bu kavramla sadece kıyametten sonraki dirilişin anlaşılması gerektiğini, özellikle hayatın bir parçası haline getirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Dirilişi doğumla ölümün bir araya gelmesiyle oluşan asıl hayat olarak tanımlamış, Hegelci diyalektikle söylendiği zaman; “*Doğum tez, ölüm antitez, diriliş sentezdir* (Karakoç, 2021a: 140)” diyerek hayatla ölümün birbirinden soyutlanamayan bir bütünü oluşturduğunu vebunu tüm hayatımıza yansıtabilirsek kişilerin, toplumun ve medeniyetin hayatına ve anlamına farklı bir yön verebileceğimizi, insanın hayatının renginin değişeceğini, çünkü sonunda mükafatı olmayan, adaletin olmadığı, hesabın sorulmadığı bir hayat renginin karanlıktan başka bir şey olmayacağını belirtmiştir (Karakoç, 2003b: 17). Ahiret hayatını diriliş düşüncesinin metafizik temeli olarak gören Karakoç, “*Ölümden öteye bir hayat var ve biz o hayata doğacağız, işte metafizik manada diriliş bu demektir* (Karakoç, 2003b: 15)” diyerek ahiret hayatının mutlaka kalplerin ve zihinlerin bir köşesinde yer etmesi gereğini vurgulamıştır.

Diriliş düşüncesinin yapı taşlarından bir tanesi de “itidal” kavramının bütün alanlarda kendisini göstermesidir. İslam’ın orta yol ilkesinin akıllardan çıkmayacak bir görev olduğunu ifade eden Karakoç, “*Amacımız geçmiş inkâr değil, geçmişe mahkûm olmak da değil. Geçmiş görüp puslarından kurtarıp söz konusudur. Geçmişe saplanma veya geleceği inkâr değil. Şimdiki zamanı unutma, yani çağ dışı olma hiç değil. Geçmiş zamanla ilgiyi tazeleme, kök ilgisi ve ilişkisi kurma, geçmiş ve gelecek zamanı şimdiki zamana getirme* (Karakoç, 2015: 25)” ifadeleriyle itidal ilkesine uygun davranmayı tavsiye etmiştir.

1970-1971 yılları arasında *Diriliş Dergisi’*nde yazdığı yazılarından oluşan *Çağ ve İlham I* adlı eserinde yer alan “Kurtuluş Çağı” başlığıyla kaleme aldığı yazısında Müslümanların içine düştüğü esaretin kısa bir tahlilini yapan Karakoç, sürecin teşhisine değinmiş ve tedavisinin nasıl olacağına dair açıklamalar yapmıştır. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus da Karakoç’un geniş bir perspektiften bakarak hiçbir ırka ayrıcalık tanımamasıdır. İslam Medeniyeti çatısı altında yer alan farklı milletleri İslam milleti kavramı içerisinde eriterek birleştirmiştir (Karakoç, 2003b: 28). Yapılan teşhis ve tedavi bütün İslam milleti için yapılmıştır. Söz konusu yazıda İslam’ın ilk dönemlerinden günümüze kadar tarihsel süreç ana hatlarıyla ele alınmıştır. İslam’ın ilk yıllarında insanlığın hakikate susadığı için İslam’a hemen sarıldığı kısa sürede İslam’ın yayıldığı, Hz. Osman’ın şehadeti ile etkileri günümüze kadar süren iç yaranın açıldığı, buna rağmen Emeviler döneminde dış mücadelenin başarılı bir şekilde devam ettiği ifade edilmektedir. Abbasiler döneminde Yunan düşüncesi ile hesaplaşmaya girişildiği, Yunan düşüncesiyle ortaya çıkan akımların düşünce ve inanç yarası açtığı, buna karşı Gazzâlî düşüncesinin kurulduğu ve başarılı bir mücadele verildiği ancak Moğol ve Haçlı seferleri sebebiyle İslam aleminin büyük bir krize girdiğini belirtmektedir. Karakoç, bu travmatik şok ile İslam halklarının ruhunun tahlil gücünü, kurtuluş umudunu, iman güç ve zevkini kaybetmeye başladığını belirterek bu düşüşün birçok izahı olsa da yine de izahın kader planında aranması gerektiğini, çünkü düşüp kalkmayan sadece Allah olduğunu, insanların sürekli imtihan içinde olması nedeniyle hayatlarında inişler ve çıkışlar olabileceğini

ifade etmiştir. Bu durum karşısında Allah'tan umudun asla kesilmemesi gerektiğini, nefisle mücadele edilip eksiklerin tamamlanmasını tavsiye etmektedir (Karakoç, 1999: 73).

Karakoç'a göre ticaret yollarının değişmesi, sanayi devrimi gibi sebepler Müslüman toplumlarındaki çöküşün asıl sebebi değil belki hızlandıran faktörleridir. Ona göre asıl sebep Müslümanların inanç halisliğini, umut ve aşklarını, ilim sevgisini, araştırma ve inceleme yetilerini kaybetmiş olmalarıdır. İslam dünyasında çöküş sürerken Avrupa'daki duruma değinen Karakoç, Avrupa'nın Endülüs yoluyla Müslümanlardan aldığı düşünce, ilham ve metotlarla maddi planda ilerleme kat ettiğini ve içten içe İslam alemini esir etmeye başladığını, onların bir daha dirilmemesi için her türlü anarşist, nihilist tohumlarını saçtığını belirtmiş; Müslüman coğrafyalardaki kaosun sebeplerini ise ekilen bu tohumların meyvesinin vermiş olmasını göstermiştir. Bununla birlikte yine de Allah'ın Müslüman halklara acıması ve Avrupa'nın kendi iç çekişmesi sebebiyle az da olsa İslam aleminde bir aydın tabakası yetişmeye başladığını ifade eden Karakoç, bu aydınların gelişimini tamamlayıp çilelerini doldurunca Hz. İbrahim'in içine atıldığı ateşten beter bu şartlarda pişmeyi öğrenerek Allah'ın izniyle İslam dünyasını esaretten kurtaracak yolu açacaklarını belirtmektedir. Bunun yöntemi olarak da aydınların halis inançla düşünce ve edebiyatta, ilim, sanat ve eylemde büyük bir çiçeklenmenin bahçıvanları olarak İslam uygarlığının dirilişine katkı sunabileceklerini ifade etmiştir (Karakoç, 1999: 75). Aynı şekilde aydınların İslam alemine açılan fırsat kapılarını geçici dünyanın fani ihtiraslarıyla heba etmemeleri gerektiğini, nefislerinin arzularını geri plana alıp takatlerinin yettiği kadar çalışılıp Allah'a güveni yitirmeden İslam medeniyetinin yeniden ışıması ve dünyayı ısıtmasını sağlayabileceklerini belirtmektedir (Karakoç, 1999: 76-84).

Diriliş düşüncesinin hayat bulması için birtakım önerilerde bulunan Karakoç, Dirilişin sadece düşünce olarak kalmaması için her alanda bir eylem planı oluşturmuş ve tâkâti ölçüsünde bunları hayatında uygulamaya çalışmıştır. Karakoç'un ölmek üzere olan insanlığın ve medeniyetinin dirilmesi amacıyla verdiği önerilerden bazıları şunlardır:

“Sünnetullahta değişme yoktur. Allah'ın yolu kaybolmaz. Ama O'ndan ayrılan, O'nu ihmal eden bir daha doğmamacasına batar. Yolundan ayrılan kaybedecektir, Allah'ın kaybı yoktur. Biz İslam'ı en derin ve yüce anlamda yaşamaya başladığımızda Allah bize insanların öncüsü, yeni bir insanlığın mimarı ve mayası olmayı nasip edecektir (Karakoç, 1999: 24).”

“Diriliş davasının peygamberlerin davası ve İslam davası olduğu unutulmamalıdır. Bu dava İslam inancının en saf şekilde yeniden kalplerimize ve ruhlarımıza yerleşmesi ve bizi en yüksek manevi atmosfere çıkarmasıdır. Kuşkusuz bu davadan vazgeçemeyiz. Diriliş davası öncelikle maneviyatımızın diriltilmesini düşünür (Karakoç, 2003b: 91).”

“İslam sitesini yeniden kurmalıyım ancak bu site antik siteler gibi etrafı maddi surlarla çevrili bir site olmamalı, bu site İslam'ın koruyucu ilkelerinin çevrelediği, İslam aşk ve hakikatinin kucakladığı bir site olmalı. Öncelikle diriliş erleri kelimeci, lafızcı olmayacak, kelime ve lafzın hakkını da vererek özcü ve ruhçu olacak. Statik inançlı ve eylemli olmayacak, dinamik olacak. Namaz ve oruç ona meşale olacak, zekât ve hac ona dinamizm katacak. İslam entelijansiyası kurulmalı. İslam, diriliş erinde et, kemik, deri hatta ciğer, ilik, kalp, beyin, zekâ zihin ve ruh olmalı (Karakoç, 2015: 41,68).”

“Müslüman için iş ibadettir. Müslümanlara hizmet etmek, dünyayı Allah yolunda imar etmek ibadettir. Selamet ve güven içinde ezanların minarelerden yükselmesi, namazların kılınması, Müslüman ordunun düşman ordulardan daha üstün bir silah donanımı içinde olmasına bağlıdır. Çağımızda hakikat medeniyeti ağır sanayi ile korunabilecektir. İnançsızlığın örgütlenmesi demek olan süper devletlere ve güçlülere karşı, Müslüman zayıf olduğu her vakit, materyalist ya da öbür inanç ve görüşlerdeki toplumlarca insafsızca ezilmiş olduğunu bilmek için yeteri kadar tarihi tecrübeye sahiptir (Karakoç, 2015: 52).”

Karakoç, Müslümanların hem kendi inanç ve medeniyetini korumak hem de zulmün insanlığa el koymasına mani olmak için mutlaka kuvvetli olunması gerektiğini ancak Müslümanların güçlenmesinin önündeki en büyük engelin yine Batılılar tarafından İslam toplumunun içine yerleştirilen öç ve

düşmanlık duygusunun olduğunu belirtmiş; bunların ırk ayrılıkları ve düşmanlıkları doğurduğunu belirtip bundan kurtulmanın çaresinin de İslam'ın bir medeniyet olarak İslam ülkelerinde yeniden dirilişiyle olacağını zikretmiştir. Nitekim ona göre İslam, kardeşler arasındaki her türlü anlaşmazlığı kaldıracak, her türlü çürütücü, yok edici, zehirli propagandaları temizleyecek, topluma yeniden umut, aşk ve birlik ruhunu getirecektir (Karakoç, 1999: 42).

Karakoç'a göre diriliş yolcusunun en önemli ilkesi "Her şey Allah içindir" prensibinden ayrılmadan yolculuğunu sürdürmesidir (Karakoç, 2015: 52). Hakikat Yolu'nu arayarak, yaşayarak onun çilesini çekerek diriliş eri olunabilir. "Diriliş nesli bu çileyi çekerek olgunlaşacak ve insanlığın umutsuzluk ufku bir fecir gibi doğacaktır (Karakoç, 2016: 25)" sözleriyle Karakoç, diriliş erlerinin asla umudunu kaybetmeyeceği gibi umutsuzluğa kapılmış insanlığa da umut olacaklarını ifade etmektedir. Nitekim o, Müslümanların öncü nesillerinin "metafizik gerilim" olarak adlandırdığı yüksek özgüvenli şahsiyete sahip olması gerektiğinin elzem olduğunu belirtmektedir. Metafizik gerilimi de Hz. İbrahim'in Nemrut'a karşı, Hz. Musa'nın Firavun'a karşı tek başına verdiği mücadeleden örnekler vererek anlatmakta ve cesurca duruşların Müslüman öncü kuşakta mutlaka bulunması gerektiğini telkin etmektedir (Karakoç, 1999: 97).

Karakoç'un ömrü boyunca mücadelesini verdiği diriliş düşüncesine dikkatlice bakıldığında bu düşüncenin toplumun kötü gidişatına çare arayan sadece bir felsefi söylemden ibaret olmadığı açıkça görülmektedir. Günümüzde artık onun ismiyle birlikte ayrılmaz bir ikili haline gelmiş olan "diriliş düşüncesi" özünü tamamen İslam dininden alan, çok derin tahlil ve analizlerden sonra uygulanabilecek, somut çözüm önerilerinden, sadece dünyevi alanla değil ahiretle bir bütünlük içinde metafizik boyutları olan, yöntem metodunu peygamberlerden alan, inanç, ibadet, ahlak, toplum, eğitim, devlet, siyaset, ekonomi, kültür, sanat, estetik gibi alanları kapsayan çok yönlü bir medeniyet tasavvurunu içermektedir.

3. Diriliş Düşüncesinin Türkiye'deki İslâmî Oluşumlar Üzerindeki Tesiri

Türkiye'deki İslami oluşumları kısa bir tarifle, temel inanç ve ibadetlerde İslam kaynaklarına atıf yapan ancak muhtelif hususlarla ilgili kendilerini başkalarından ayıran anlayış ve algılayışlara sahip olan kesimler olarak tanımlamak mümkündür (Üzüm, 1998: 118). Ülkemizdeki bu oluşumları genel bir tasnif içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı ve İlahiyat Fakülteleri gibi kurumları içinde barındıran resmi dini kurumlar; Milli Görüş Hareketi, Refah Partisi, Saadet Partisi ve Diriliş Partisi gibi Siyasal İslamcılar; Nurcular, Süleymanlılar, Işıklılar, Menzilciler, İskenderpaşa, Erenköy gibi tarikat veya cemaatçi oluşumlar; Selefiler, Tevhidçiler, Mealçiler, Aczimendiler ve Tekfirciler gibi radikal İslamcı oluşumlar diye dört ana grupta göstermek mümkündür (Şentürk, 2015: 152; Çakır, 2012: 19; Yavuz, 2008: 279; Banaz, 2023: 1-75). Bunlardan başka bir de dernek ve sivil toplum kuruluşu şeklinde yapılanmış İlimi ve Fikri Araştırmalar Merkezi (İFAM), Ensar Vakfı, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Yedi Hilal Derneği ve İlim Yayma Cemiyeti gibi çeşitli İslâmî gruplar da vardır. Ancak bu yapılar genellikle yukarıdaki tasnifte verdiğimiz ya bir siyasal İslamcı ya da cemaatçi yapılanmanın kolları olarak hizmet vermektedir. Çalışmanın bu bölümünde Karakoç'un bu yapılardan daha çok hangilerini etkilediğini ve hangi gruplar tarafından diriliş düşüncesinin dillendirildiği ele alınacaktır.

Kur'an bazı ayetlerde (Bakara 2/30) insanın fitratı gereği kötü ve çirkin olanı tercih edebilen bir varlık olduğuna vurgu yapmaktadır. Ancak bazı ayetlerde (Tîn 95/4) ise insan özü itibarıyla en güzel varlık olarak tanımlanmaktadır. Karakoç'a göre özellikle son iki yüzyıldır İslami değerlerden uzaklaştığı için insanlık bunalıma girmiş ve bir çıkış yolu aramaktadır. Bunun için çeşitli çözüm önerileri ortaya konulsa da hep bir tarafın eksik olduğunu söyleyen Karakoç, insanlığın kurtuluşunun ancak İslam değerlerine dönülerek gerçekleşebileceğini belirtmiş; bunun için de belirlediği eylem planına diriliş hareketi demiştir.

Karakoç'un diriliş düşüncesinin etki alanı tüm İslam coğrafyası olmakla birlikte, özellikle son iki yüzyıldır kaybolmaya yüz tutmuş ancak zaman zaman filizlenmeye çalışan Türkiye'deki İslâmî gruplar olmuştur. Bu düşünce ülkemizdeki Cumhuriyet dönemi sonrasında ortaya çıkan İslamcı oluşumlara adeta bir rehber ve onları besleyen bir pınar olmuştur. Ayrıca Karakoç, diriliş düşüncesiyle sayısal kalabalıklara

ulaşmak yerine nitelikli insan etkisine önem vermiştir. Kimi zaman etkisi altında kalanların bile etkilendiğinin farkında olmayacağını ancak yavaş yavaş dirilişin toplumdaki değişimci etkisinin görüleceğini söylemiştir. Ayrıca o, diriliş düşüncesinin taklitlerinin de olacağını, onların yıldızının mutlaka söneceğini, farkında olmadan onların da diriliş ülküsü uğruna çalışacaklarını belirtmiştir (Karakoç, 2003c: 8).

Vefatının ardından yapılan bir programda kendisini yakından tanıyan yazar Saadettin Acar: “*Sezai Karakoç, eserini inşa etti, sözünü söyledi. Sezai Bey sesinin yankısını gördü ve buldu. Bugün burada konuşulanlar Sezai Beyin sesinin yankısının bir sonucudur* (MyMecra, 17 Kasım 2021).” sözleriyle Karakoç’un vefatından önce diriliş düşüncesinin etkilerini gördüğünü ifade etmiştir. Karakoç ve diriliş düşüncesi üzerine kaleme alınan kitaplar makaleler ve köşe yazıları; düzenlenen panel, sempozyum ve konferanslar aslında Karakoç’un ve onunla özdeşleşen diriliş düşüncesinin etkilerine dair en somut verilerdir. Ancak onun diriliş düşüncesinin Türkiye’deki İslâmî oluşumlar üzerindeki etkisi bu somut verilerin bir başka yüzünü ifade etmektedir.

Karakoç gerçekten Acar’ın ifade ettiği gibi diriliş düşüncesini lisân-ı kâl ile değil lisân-ı hâl ile söylemiş, diriliş neslinin yetişip etkin hale gelmesini sabırla beklemiş ve bu çağrının karşılık bulacağına dair umudunu yitirmemiş; bu yüzden de hayatta iken diriliş düşüncesinin etkilerini görmüş bir mütefekkindir. Ömrünü adadığı diriliş düşüncesi ilk günlerden beri filizlenmiş, boy vermiş ve meyveye durmuştur. Bu bağlamda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Sezai Karakoç hakkında yayınladığı kitaplar, Diyanet TV’de yapılan programlar, Karakoç’un düşüncelerinin Türkiye’deki İslâmî oluşumların kurumsal lokomotifleri olan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kabul gördüğü ve desteklendiğinin bir göstergesi olarak yorumlanabilir (Diyanet TV, 10 Ağustos 2025). Aynı şekilde kurumsal ve resmi oluşumlardan biri olan İlahiyat Fakülteleri ve İmam Hatip Liselerinde Karakoç’la ilgili yapılan programlar, kitaplarını kritik etme toplantıları (pursaklar.meb.gov.tr, 10 Ağustos 20225) Karakoç’un fikirlerinin akademisyenler ve öğrenciler nezdinde de değerli olduğunu; diriliş düşüncesinin ilmi ve fikri yönden önemsendiğini göstermektedir.

Müslümanların içinde bulunduğu parçalanmışlık durumu Karakoç’un en çok rahatsızlık duyduğu konudur. Bunun için o, idealini Müslümanların birleşmesi olarak belirlemiş ve “*Bin yıllık ömrüm olsa ömrüm boyunca konuşmam ve yazmam nasibimde varsa hep Müslümanların birleşmesinden, bir araya gelip şuurlu birliklerini oluşturmalarından bahsederim. Bundan bıkmam ve yılmam. Çünkü bundan daha büyük bir dava bilmiyorum* (Kumsar, 2023: 102).” sözleriyle bu duruma dikkat çekmiştir. Bu sözlerden hareketle Karakoç’un Müslümanların birliğini önemsendiğini, farklı yapılar altında bölünüp parçalanmalarına asla razı olmadığını söyleyebiliriz. Hayatına dair eserlerden elde ettiğimiz bilgilere göre Karakoç gerek Türkiye’den gerek diğer İslam beldelerinden hemen herkesle görüşüp istişarelerde bulunmuş asla kimseyi dışlamamış ancak birlik beraberlik düşüncesine aykırı olması gerekçesiyle hiçbir İslâmî oluşuma dahil olmamıştır. (Karataş, 1998: 135) Karakoç bu bağlamda tarikatlara girmeme sebebini şöyle açıklamıştır:

“*Benim görüşüme göre Müslümanlar tek millet, tek ümmet, tek cemaattir. Kişilerin tarikatları veya bir takım özel toplulukları olursa, bunları taassup derecesinde mübalağalı bir ayırım sebebi yapmayı ve diğer cemaat ve tarikatta olanları küçük görmeyi ya da kendi cemaatinden olmayanları itham etmeyi, tasvip etmem ve etmem. Bu yüzden bu tür cemaatlere ve tarikat guruplarına girmedim* (Karataş, 1998: 135).”

Karakoç ülkemizdeki tarikat yapılanmalarına girmese de asla onlara olumsuz bakmamış; aksine hem teorik hem de pratik açıdan onların lüzumuna inanmıştır (Kumsar, 2023: 101). Ayrıca o, geçmişte tarikatların dinin manevi cephesinin oluşmasında, mü’minlerin inanç, iç alem ve ahlakının yücelmesinde büyük etkisinin olduğunu söylemiştir (Karataş, 1998: 135). Karakoç’a göre Müslümanların dirilmeleri ve bir araya gelmesi Batı için son derece rahatsız edici bir durumdur. Yazılarında uzun uzun bu duruma dikkat çeken Karakoç’un ortaya koyduğu “İslam Birliği Tezi” Türkiye’deki İslâmî oluşumlara etki etmeye çalıştığı ana sütunlardan biridir. Bu manada Müslümanların birleştiği her oluşumu eksik yönleri olmasına rağmen memnuniyetle karşılamıştır. Nitekim vefatından

dört gün önce İstanbul'da Türk Devletleri Teşkilatı'nın sekizinci zirvesi yapılmış, Karakoç bunu büyük bir heyecanla karşılamış, bu teşkilatın basında yeteri kadar yer almamasından yakınmıştır (Kumsar, 2023: 103).

Türkiye'deki İslâmî oluşumlar Karakoç'un fikir ve düşüncelerini büsbütün kabullenmek yerine onun öncü rolü ile çizdiği ana omurgadaki fikirler doğrultusunda hareket etmişlerdir. Ülkemizdeki İslamcı oluşumların doğuşu ve gelişimi üzerine kayda değer çalışmaları olan Büyükkara'nın konu hakkındaki açıklamaları bu tezi destekler niteliktedir. Büyükkara, Türkiye'deki radikal İslamcılığın yükselişinin sebebinin 1960'larda İran ve Arap dünyasından yapılan tercümeleme olduğunu bu yükselişin durdurulmasında ise asıl etkinin Nurettin Topçu ve Necip Fazıl'la başlayan Sezai Karakoç ve İsmet Özel'le devam eden edebi çizginin, yani yerel çizginin olduğunu belirtmekte ve bu görüşünü önemli bir tespitle desteklemektedir. Büyükkara, Fas'tan Endonezya'ya kadar İslam aleminde Selefiliğin her yerde kuvvetli olduğunu, Türkiye'de ise diğer ülkelere göre bu akımın zayıf olduğunu belirtmekte; bunun sebeplerinden birinin de Nurettin Topçu, Necip Fazıl, Sezai Karakoç ve İsmet Özel gibi mütefekkirler tarafından çizilen edebi çizgi ve İslam anlayışının olduğunu ifade etmektedir (Büyükkara, 2006: 115). Büyükkara, Türkiye'ye özgü Osmanlı mirasını önceleyen, hadisler olmadan bir Kur'an söyleminin mümkün olamayacağını ifade eden söylemin bu edebi çizgi tarafından oluşturulduğunu vurgulamaktadır (e-Medrese, 8 Eylül 2025). Büyükkara'nın ifadelerinde yer bulan bu edebi çizgide Karakoç'un diğerlerinden ayrılan özgün bir yanı daha vardır. Bu durumu Burhanettin Duran tebliğinde "*Karakoç siyasi fikirlerini kamuoyu ile paylaştığı 1950 ve 1960'larda Necip Fazıl Kısakürek ve Nurettin Topçu gibi aydınlar tarafından ortaya atılan İslâm ve milliyetçilik arasında sıkı bir bağ kurulmuştu, Karakoç'un özgünlüğü, İslâm ile Milliyetçilik arasında kurduğu bu bağ ve savunduğu medeniyetçi perspektifle daha Osmanlıcı ve ümmetçi bir forma sokmasıdır.*" sözleriyle ifade etmektedir. Bu görüşü "*Türkiye'nin önderliğinde eski Osmanlı Devleti'nin sınırlarının ötesinde bir genişlikte Ortadoğu İslâm Federasyonu kurulmasını önermesi milliyetçiliğin İslâmcı paradigma içerisinde eritildiğinin bir göstergesi olmuştur* (Duran: 2013: 292)" sözleriyle desteklemiştir.

Karakoç'un da içinde bulunduğu bahsi geçen edebi çizgi bir taraftan Türkiye Müslümanlarını Batı'dan gelen zararlı akımlara karşı korumaya çalışırken diğer taraftan da Mısır, Lübnan ve İran gibi yakın coğrafyalardaki Müslüman topluluklardan gelen radikal akımlarla da mücadele etmiştir. Nitekim Kısakürek'in *Büyük Doğu'su* da Karakoç'un *Diriliş'i* de İslâm'ı Batı kökenli kapitalizm ve komünizm karşısında alternatif bir ideoloji ya da medeniyet olarak sunmuştur. Soğuk savaş döneminde yaşayan bir aydın olarak Karakoç, İslâm dünyasına meydan okuyan en büyük tehlikenin komünizm olduğu görüşünü savunmuştur (Duran, 2013: 103). Özellikle Cumhuriyet döneminin aydınlarının Batı taklitçiliği yaparak, pozitivizm, materyalizm ve özellikle komünizmi entelektüel ve eğitim hayatına sokmalarını eleştirmiştir (Karakoç: 2003b: 42). Bu durumdan kurtuluşun çaresinin de Batı taklitçisi olmayan, kendi değerlerini özümsemiş ve diriliş düşüncesiyle donanmış, yol açacak öncü aydınların yetişmesi olarak tespit etmiş ve: "*Diriliş yolunda çalışanlar, aydınlar, öne düşecekler, organize olacaklar, hiçbir zaman insanın insana kulluğunu kabul etmeyecekler ve genç nesiller yetiştireceklerdir* (Karakoç, 2003b: 43)" diyerek Batı karşısında güçlü duruşun ancak taklitçi aydınlarla değil, kendini yetiştirmiş ve bir ideal uğruna organize olmuş aydınlarla gerçekleşeceğini ifade etmiştir. Karakoç'un bu önerisi günümüzde karşılık bulmuş ve bu maksatla çalışma yapan irili ufaklı İslâmî oluşumlar ortaya çıkmıştır. Bu oluşumlara örnek olarak Yusuf Kaplan tarafından açılan ve kendi ifadesiyle "*Dünya çapında eğitim veren, 81 il ve 62 ülkede öğrencilerin olduğu, adam yetiştirecek adamların yetişeceği bir okul olarak* (Anadolu Ajansı (AA), 6 Ağustos 2025)" tanımladığı Medeniyet Tasavvuru Okulu'nu (MTO) gösterebiliriz. MTO'da eğitim görececek öğrenciler için belirlenen 100 kitap listesinin en başında Sezai Karakoç'un *İslâm'ın Dirilişi, İnsanlığın Dirilişi, Diriliş Neslinin Amentüsü ve Yitik Cennet* olmak üzere 4 kitabı yer almaktadır. Bunun dışında aynı listede Karakoç'un 5 eseri daha yer almaktadır (İZÜ, 6 Ağustos 2025). Yusuf Kaplan, Karakoç'u peygamberlerin yolunu takip eden öncülerin öncüsü olarak görmekte, onun dondurucu kış mevsiminin ortasında kanadı kırık bir kuş misali nefes alıp vermeye çalışan insanlığa rahmetin, merhametin ve hakikatin bütün susuzlukları giderici, bütün vicdansızlıklara son verici, bütün putları yere serici ruhunu diriltiren bir öncü olduğunu söylemektedir (Yeni Şafak, 6 Ağustos 2025).

Karakoç'un ülkemizdeki etkilediği İslâmî oluşumlara diğer bir örnek de İhsan Şenocak tarafından kurulan ve kısaca İFAM olarak da bilinen İlmî ve Fikri Araştırmalar Merkezi'dir. İFAM'ın kuruluş sebebi kendilerine ait internet sitesinde şu şekilde ifade edilmektedir: *"İFAM, ulu hocaların "muhalled eserleri" üzerinde beş yıl süreyle "keşf-i kadimin yapıldığı bir ilim ve fikir okuludur. İFAM'ın var oluş nedeni, modern zamanda Allah Resulü (sallâllahu aleyhi ve sellem)'in ve büyük ruhlu alimlerin yolunda yürüyen, ferdî ve ictimâî var oluşu ya da toplumsal mutabakat zeminini onların mirasında arayan ilim, fikir ve dava adamları yetiştirmektir (İlmî ve Fikri Araştırmalar Merkezi (İFAM), 6 Ağustos 2025).*

Şenocak, Karakoç'un ülkemizde kalemiyle büyük bir mücadele verdiğini, küfrün bendlerini yardığını, Müslüman gençliğe Hz. Peygamber'in yolunda izler açtığını, fikir dünyamızdaki kurtlara karşı bu milletin evlatlarını muhafaza ettiğini belirtmekte; medreselerde, imam hatiplerde ve üniversitelerde okuyan gençlerin dünyayı tanımak, sorunları tespit etmek ve yarınlarda İslam birliğini kurabilmek için mutlaka Karakoç'un eserlerinin okuması gerektiğini ifade etmektedir (YouTube, Sezai Karakoç'un Ardından, 17 Kasım 2025).

Karakoç, diriliş ruhuna sahip aydınlar yetişebilmesi ve İslam medeniyetini yeniden inşa edebilmeleri için öncelikle Müslümanca bir dilin kurulması gerektiğini düşünerek şiirleri ve yazdığı yazılarla bunu başaran bir mütefekkidir. Erdem Bayazıt'ın ifadesiyle *"O, kurucu bir tefekkürle düşünce hayatımıza girmiş, ilkin öz medeniyetimize ait küllenmiş, anlam kaymalarına uğramış, canlılığını yitirmiş terimleri yeniden ele almakla işe başlamıştır (Karataş, 1998: 124)."* Aynı minvalde Yusuf Kaplan da Karakoç'un başka dünyalara seslenebilecek kanatlandırıcı dili kurduğunu, nebevî dili inşa ederek Müslümanlara armağan ettiğini söylemiştir (Yeni Şafak, Sezai Karakoç: Zaman'ın Sesi Değil, Sesin Zamanı, 10 Ağustos 2025). Bu örnekler Karakoç'un ömrü boyunca inşa ettiği diriliş düşüncesinin günümüzde eserlerini okuyan, yazarları, akademisyenleri ve bazı İslâmî oluşumları etkilediğini gösteren önemli karînelerdir.

Karakoç'un ülkemizdeki İslâmî oluşumlar üzerindeki etkilerinden bir diğerine de siyasal İslam alanını göstermek mümkündür. Nitekim Karakoç, bu alanı da diriliş düşüncesinin uygulama alanı olarak görmüş; Diriliş Partisi'ni kurarak mevcut dünya düzeni içinde nasıl siyaset yapılacağına esaslarını ortaya koymaya çalışmıştır. Karakoç günlük politikayla hiç ilgilenmemiş, Türkiye kamuoyunda yapılan siyasetten de uzak durmuştur (Karataş, 1998: 136). Hayatı ile ilgili yazılan eserlerde Karakoç'un başta Millî Görüş ve Ak Parti olmak üzere birçok siyasetçi ve devlet adamı ile görüşmeler yaptığı ancak prensiplerine uymadığı için hiçbir partiye dahil olmadığı, bunun için de yeni bir parti kurmak zorunda kaldığı bilgileri yer almaktadır (Karataş, 1998: 137). Ayrıca bir dönem Muhsin Yazıcıoğlu ile parti kurma konusunda anlaştığı ancak bundan da son anda vazgeçtiği de verilen bilgiler arasındadır. Karakoç'un siyasal İslamcılar üzerindeki etkisine bir diğer örnek ise Necmettin Erbakan, Numan Kurtulmuş, Ahmet Davutoğlu ve Recep Tayyip Erdoğan gibi siyasetçilerin zaman zaman konuşmalarında onun düşüncelerine atıfta bulunmaları ve şiirlerinden alıntılar yapmalarını gösterebiliriz. Bu durum, Karakoç'un fikirlerinin siyasal söylem üzerinde derin ve kalıcı bir etki oluşturduğunu göstermektedir (dailymotion.com/video/x85m16x, 12 Ağustos 2025).

Karakoç düşünce ve söylemleriyle Türkiye'de büyük etki uyandırmış, ancak bu etki pratikte beklenenin çok altında kalmıştır. Bunun sebebini Büyükkara şöyle açıklamaktadır: *"Necip Fazıl, Sezai Karakoç gibi entelektüel liderler, Nurculuk ve Süleymanlık gibi geleneksel icazete bağlı bir otoriteleri olmadığı için güçlü ve kapsamlı etkiye sahip olamadılar. Ancak Türkiye İslamcılarını Necip Fazıl ve Karakoç'un bıraktığı eserlerden faydalanmış kendilerini yenilemeye devam etmişlerdir (e-Medrese, Yeni Tıp Dini Cemaatler I Türkiye'de Dini Oluşumlar, YouTube 8 Eylül 2025)."* Gazeteci ve yazar Abak ise Karakoç'un günümüzde yeterince tanınmamasının yadırganmaması gerektiğini, Karakoç'un çağımızın yaşayan Mevlâna'sı, Yunus Emre'si olduğunu, Mevlâna'yı yaşadığı dönemde bıraktığı ülkesindeki insanların, Konyalıların bile bilmediğini *"Büyük mütefekkirler yüz yıl sonraki toplumu inşa ederler (Yeni Şafak, Dirilişin Mimarı 80 Yaşında, 6 Ağustos 2025)"* sözleriyle ifade etmiştir.

Özetle Sezai Karakoç ve diriliş düşüncesi Türkiye'deki İslâmî oluşumlara önemli ölçüde etki etmiştir. Ancak böyle büyük bir mütefekkidenden beklenen etkinin daha fazla olması gerekirdi. Karakoç, bu durumu sanki yıllar öncesinden görmüş ve bu soruya cevap olarak dirilişin etkili bir yönünün olduğunu ve yavaş

yavaş bu etkinin görüleceğini belirtmiş, umudunu hep taze tutmuş, ilerleyen zamanlarda bu etkinin kapsamının genişleyeceğini, diriliş hareketinin her alanda kendini göstereceğini, üniversiteleri etkileyip mevcut üniversiteleri kendi manevi havasına kavuşturacağını ifade etmiştir (Karakoç, 2003b: 49). Günümüzde özellikle İslâmî oluşumlarla bağı olan üniversite gençlerinin kurduğu Yedi Hilal, Tügva, Ensar ve Geçerken isimli öğrenci topluluklarının okudukları kitaplar arasında Karakoç'un eserlerinin ilk sırada olması, (yedihilal.org/universite/7-guzel-okuma-projesi, 10.09.205) bu gençlerin kimliklerinin oluşumunda diriliş düşüncesinin etkili olduğunu göstermektedir.

Sonuç

İslam dini insanlığa gönderilmiş son ve mükemmel bir dindir. İnsanı muhatap alan ve insan fıtratı ile yüzde yüz uyumlu olan bu dinin amacı insanların dünya ve ahirette mutlu ve huzurlu olmasını sağlamaktır. Bu sebeple ortaya koyduğu bütün prensipler insana huzur ve mutluluğun yolunu açmış; insanın hayatındaki bu prensiplerle çelişen durumlar ise onları çeşitli buhranlara sürüklemiştir. Bu düşünce Sezai Karakoç'un ömrü boyunca anlatmaya çalıştığı diriliş düşüncesinin özünü teşkil etmektedir. Diriliş düşüncesinde insanlığın iki yüzyıldır bir bunalıma girdiği, çıkış yolu aradığı, bu çıkışın ancak İslam'la olabileceği, çağımızı İslam ilkelerine ne kadar yaklaştırabilirsek insanlığın kurtuluş imkanının da o kadar artacağı ifade edilmektedir.

Karakoç'un diriliş düşüncesi, yalnızca bir edebî ya da felsefî akım olmanın ötesinde, Türkiye'deki İslâmî düşünce ve toplumsal hareketlerin zihinsel arka planını şekillendiren derin bir medeniyet tasavvuru olarak değerlendirilmelidir. Karakoç, modernleşme süreciyle birlikte sarsılan İslami kimliğin yeniden inşasını, diriliş kavramı üzerinden sistemleştirmiş; bu kavramı hem teolojik hem de sosyo-politik bir inşa projesi haline getirmiştir. Onun tevhid merkezli medeniyet anlayışı, Batı karşısında kompleksiz, özgün ve köklü bir duruşu temsil etmiştir. Diriliş düşüncesinin merkezinde yer alan tevhid, ahiret inancı, adalet, sorumluluk bilinci, ahlaki direniş ve ümmet şuuru gibi temel ilkeler, 1970'lerden itibaren gelişen İslâmî hareketlerin entelektüel zeminine doğrudan etki etmiştir. Özellikle milli ve yerli bir İslam düşüncesi üretme çabasında olan oluşumlar, Karakoç'un medeniyet vurgusundan ve "hakikat medeniyeti" kavramsallaştırmasından ilham almıştır. Onun "manevi kalkınma olmadan maddi kalkınmanın bir anlamı yoktur" şeklinde özetlenebilecek düşüncesi, Türkiye'deki İslamcı entelijansiyanın siyaset, kültür ve sanat alanlarındaki yönelimlerini derinden etkilemiştir.

Karakoç'un eserlerinde vücut bulan diriliş nesli ideali, birey merkezli bir ahlaki dönüşümle toplumsal yeniden doğuşu hedeflemiş, bu anlayış 1980 sonrasında gelişen birçok İslâmî hareketin insan ve toplum tasavvuruna yön vermiştir. Diriliş düşüncesi, ideolojik katılıklardan uzak, mistik duyarlılıkla rasyonel düşünceyi meczeden bir denge önerdiği için hem muhafazakâr hem de modern İslamcı çevrelerde yankı bulmuştur. Bu yönüyle Karakoç, Türkiye'de İslâmî uyanışın düşünsel mimarlarından biri olarak kabul edilebilir. Karakoç'un diriliş düşüncesi Türkiye'deki İslâmî oluşumlar için hem bir referans noktası hem de bir yön tayin edici olmuştur. Onun medeniyetin yeniden dirilişi çağrısı, yalnızca geçmişin ihyası değil; çağın sorunlarına İslâmî bir bilinçle cevap verme çabasıdır. Bu bakımdan diriliş düşüncesi, günümüzde de İslam dünyasının karşı karşıya bulunduğu kimlik, ahlak ve medeniyet krizlerine karşı güçlü bir fikrî ve manevi çözüm perspektifi sunmaya devam etmektedir.

Kaynakça

AA, Anadolu Ajansı. (15 Haziran 2025). "Yazar Temel Hazıroğlu Sezai Karakoç'un hayatını ve düşüncelerini anlattı". <https://www.aa.com.tr/tr/kultur/yazar-temel-haziroglu-sezai-karakocun-hayatini-ve-dusuncelerini-anlatti/3395460>

AA, Anadolu Ajansı. (6 Ağustos 2025). "Medeniyet Tasavvuru Okulu kurucusu Yusuf Kaplan: MTO'yu Akıl, Kalp ve Ruh Harekete Geçirmek İçin Kurduk". <https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/medeniyet-tasavvuru-okulu-kurucusu-yusuf-kaplan-mtoy-akil-kalp-ve-ruhu-harekete-gecirmek-icin-kurduk/2142949>

Akdemir, C. (2010). *Nurettin Topçu-Necip Fazıl Kısakürek-Sezai Karakoç'ta ideal gençlik tasavvuru*. Sakarya: Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

- Akdemir, H. (2019). *Sezai Karakoç'un siyasal fikri ve diriliş tezi*. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
- Analay, K. (2009). *Sezai Karakoç ve diriliş düşüncesi*. Diyarbakır: Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
- Atay, F. (2023). *Sezai Karakoç*. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
- Banaz, Ş. (2023). "Türkiye'de radikal islamcı oluşumlar", *İslami İlimlerde Araştırmalar 1*, ed. Banaz, Ş. Ankara: Sonçağ Yayınları, 1-75.
- Baş, M. K. (20225). *Sezai Karakoç'un düşünce ve sanatında temel kavramlar*. Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi.
- Bilge, M. (1996). *Sezai Karakoç'un diriliş düşüncesinde medeniyet anlayışı*. Ankara: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
- Bulut, N. (2023) "Sezai Karakoç'un şiirlerini oluşturan konular", *Avrasya Beşerî Bilim Araştırmaları Dergisi*, 3(1), 1-30.
- Büyükkara, M. A. (2008) "Türkiye'de radikal dini siyasi akımlar", *Demokrasi Platformu Dergisi*, Ankara: Pozitif Matbaacılık, 2(8), 107-166.
- Ceylan, M. (2018). *A. Sezai Karakoç'un eserlerinde diriliş anlayışı*. İstanbul: Nişantaşı Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
- Çakır, R. (2012). *Ayet ve slogan*. İstanbul: Metis Yayınları.
- Çelebioğlu, A. (2020). *Sezai Karakoç'ta diriliş düşüncesi ve din*. Bursa: Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
- Çoban, M. (2001). *Sezai Karakoç'un eserlerinde dini referanslar*. Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
- Duran, B. (2013). "Türkiye islâmıcılığında medeniyet söylemi ve Sezai Karakoç'un düşüncesi". *Türkiye'de İslâmıcılık Düşüncesi ve Hareketi Sempozyum Tebliğleri*. ed. İsmail Kara vd. İstanbul: Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, 1/289-306.
- e-Medrese. "Yeni Tip Dini Cemaatler I Türkiye'de Dini Oluşumlar". YouTube. (08 Eylül 2023). <https://www.youtube.com/watch?v=tFVGHoGhZxc>
- Diyanet Tv. "Düşüncenin Özü". (10 Ağustos 2025). www.diyaret.tv/dusuncenin-ozu/video/sezai-karakoc-un-dusunce-dunyasi--dusuncenin-ozu-65-bolum
- Haber7. "Sezai Karakoç Kimdir?". YouTube (7 Ekim 2020). <https://www.youtube.com/watch?v=MsQJ31K3thA>
- İbn Manzûr. (2021). *Lisânü'l-arab*. 2 Cilt. Beyrut: Dâr Sâdır.
- İFAM. "Varlık Sebebi". İlmî ve Fikrî Araştırmalar Merkezi. (6 Ağustos 2025) <https://www.ifam.org.tr/varlik-sebebi>
- İZÜ. "100 Kitap Okuma Listesi". (6 Ağustos 2025) <https://www.izu.edu.tr/medeniyet-tasavvuru-okulu/program/okuma-listesi-ve-okuma-teknigi>
- Karakaş, E. (2022) "Sezai Karakoç'un anılarında hafızanın mekânı olarak diyarbakır ve çevresi". *Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* (31), 37-66.
- Karakoç, S. (1999). *Çağ ve ilham I*. İstanbul: Diriliş Yayınları.
- Karakoç, S. (2021a). *Çağ ve ilham III*. İstanbul: Diriliş Yayınları.
- Karakoç, S. (2003a). *Çıkış yolu I*. İstanbul: Diriliş Yayınları.

- Karakoç, S. (2003b). *Çıkış yolu II*. İstanbul: Diriliş Yayınları.
- Karakoç, S. (2000). *Dirilişin çevresinde*. İstanbul: Diriliş Yayınları.
- Karakoç, S. (2003c). *Diriliş muştusu*. İstanbul: Diriliş Yayınları.
- Karakoç, S. (2015). *Diriliş neslinin amentüsü*. İstanbul: Diriliş Yayınları.
- Karakoç, S. (2016). *Gündönümü*. İstanbul: Diriliş Yayınları.
- Karakoç, S. (2022). *Hatıralar I*. İstanbul: Diriliş Yayınları.
- Karakoç, S. (2021b). *İslâm*. İstanbul: Diriliş Yayınları.
- Karakoç, S. (2005). *İslam'ın dirilişi*. İstanbul: Diriliş Yayınları.
- Karakoç, S. (2019). *İnsanlığın dirilişi*. İstanbul: Diriliş Yayınları.
- Karakoç, S. (2007). *Ruhun dirilişi*. İstanbul: Diriliş Yayınları.
- Karataş, Turan. *Doğunun yedinci oğlu Sezai Karakoç*. İstanbul: Kaknüs Yayınları, 1998.
- Karataş, T. (1994). *Sezai Karakoç (hayat-sanat-tenbit)*. Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi.
- Koç, F. (2010). *Değerler açısından Sezai Karakoç (ahlâk ve sanat örneği)*. Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
- Kula, F. (2021). "Sezai Karakoç'un hayatına dair". *Türk Dili Dergisi* 70(840), 68-76.
- Kumsar, İ. A. (2023). *Diriliş ufkunda bir şair Sezai Karakoç*. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1. Basım 2023.
- MyMecra. "Sezai Karakoç Özel Yayını". YouTube. Erişim, 17 Kasım 2021. https://www.youtube.com/watch?v=TCxQPXFi_N4&t=775s
- Okumuş, E. (2022). "Bir medeniyet düşüncü Sezai Karakoç'un diriliş düşüncesinde medeniyet". *Muhafazakâr Düşünce Dergisi*, (63), 138-170.
- Öz, S. N. (2021). *Türkiye'de islamcılık düşüncesi bağlamında Sezai Karakoç ve diriliş dergisi*. İstanbul: Sabahattin Zaim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
- Özer, G. (2023). "Sezai Karakoç'un hayatının ana çizgileri". *Mütefekkir şair Sezai Karakoç kitabı*. haz. Asım Öz-Aykut Ertuğrul. 13-47. İstanbul: Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları.
- Öztemiz, B. S. (2019). *Sezai Karakoç'un din ve toplum anlayışı*. Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
- Polat, A. (2024). *Sezai Karakoç*. Ankara: Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 3. Baskı.
- Servi, H. A. (2021). *Sezai Karakoç'un diriliş düşüncesinde medeniyet anlayışı*. Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
- YouTube. "Sezai Karakoç'un Ardından" (17 Kasım 2021). <https://www.youtube.com/watch?v=i2y9JsJRivM>
- Şentürk, H. (2015). *Türkiye'de islami oluşumlar ve siyaset*. İstanbul: Çıra Yayınları.
- Topaloğlu, B.– Çelebi, İ. (2015). *Kelâm terimleri sözlüğü*. İstanbul: İsam Yayınları.
- Türkyılmaz, S. (2021). *Sezai Karakoç düşüncesinde inancın birey ve toplum üzerindeki diriltici etkisi*. Gümüşhane: Gümüşhane Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
- Üzmez, H. (2000). *Malatya suikastı*. İstanbul: Timaş Yayınları.

Üzüm, İ. (1998). "Kelam-Mezhepler Tarihi açısından günümüz Türkiye'sinde dini akımlar ve din aleyhtarı yazarlar", *İlahiyat Fakülteleri Kelam Anabilim Dalı Eğitim-Öğretim Meseleleri ve Koordinasyonu Toplantısı*. İstanbul: MÜİFV. Yayınları.

Yavuz, H. (2008). *Modernleşen müslümanlar (nurcular, nakşiler, millî görüş ve ak parti)* çev. Ahmet Yıldız. İstanbul: Kitap Yayınevi.

Yeni Şafak Gazetesi "Dirilişin Mimarı 80 Yaşında". (6 Ağustos 2025).<https://www.yenisafak.com/hayat/dirilisin-mimari-80-yasinda-516019>

Yeni Şafak Gazetesi "Sezai Karakoç: Zaman'ın Sesi Değil, "Ses" in Zaman'ı" (6 Ağustos 2025).
<https://www.yenisafak.com/yazarlar/yusuf-kaplan/sezai-karakoc-zamanin-sesi-degil-sesin-zamani-2060197>

يمثل هذا الكتاب الإصدار العلمي الرسمي للمؤتمر الدولي التاسع عشر لبحوث اللغة والأدب والثقافة، الذي عُقد في أطلاليا - تركيا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنظيم من جمعية سايبيلدر وبالشراكة مع عدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في تركيا وتونس ودول أخرى. ويضم هذا العمل مجموعة منتقاة من الأبحاث المحكمة التي اجتازت مراحل المراجعة العلمية وفق معايير الجودة والأمانة الأكاديمية.

تعكس الدراسات الواردة في هذا المجلد التنوع المعرفي والغنى المنهجي في مجالات اللغة والأدب والثقافة، كما تبرز قيمة التعاون العلمي الدولي من خلال مشاركة باحثين من ثلاث عشرة دولة. ويؤكد هذا الإصدار أهمية دعم الحراك البحثي متعدد التخصصات وتشجيع الإنتاج العلمي بلغات مختلفة بما يعزز حضور المعرفة في فضاء البحث العالمي.

وإذ نقدّم هذا الكتاب إلى المجتمع الأكاديمي، نعبّر عن تقديرنا للجهات الداعمة والهيئات العلمية والمحكمين والباحثين المشاركين، آمليّن أن يسهم هذا العمل في تعزيز الدراسات ذات الصلة وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي المستدام.

ISBN: 978-625-92747-0-6

